

Masterarbeit im Studiengang Mathematik (M.Sc.)

Notwendige Bedingungen für Konvergenzraten von verallgemeinerter Tikhonov Regularisierung

LEONIE ANTOINETTE FRANTZEN

6. September 2019

ERSTGUTACHTER: PROF. DR. THORSTEN HOHAGE

ZWEITGUTACHTER: DR. FRANK WERNER

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Danksagung

Allen voran danke ich meinem Betreuer Prof. Dr. Thorsten Hohage für seine Aufsicht und seine geduldige Unterstützung während dieser Arbeit. Ich möchte ihm auch dafür danken, dass er mich durch seine Seminare und Zyklusvorlesungen die Theorie der Inversen Probleme gelehrt und mich überhaupt auf dieses spannende Gebiet aufmerksam gemacht hat. Des Weiteren danke ich meinem Zweitbetreuer Dr. Frank Werner, der mich in der weiterführenden Theorie der Inversen Probleme unterrichtet hat und mir mit sehr guten Ratschlägen zur Seite stand.

Ein riesiges Dankeschön geht an Dr. Frederic Weidling, der die Detailbetreuung dieser Arbeit übernommen hat und mich durch seine sehr verständlichen Erklärungen auf den richtigen Weg gebracht hat. Darüber hinaus hat er mich immer dann motiviert und aufgeheitert, wenn ich kaum mehr geglaubt hatte, noch die entscheidende Beweisidee zu finden.

Ebenfalls danke ich Philip Miller und Hans-Georg Raumer, die immer wieder gute Ideen an mich herantrugen und umgekehrt ein offenes Ohr hatten, wenn ich ihnen meine Beweisideen vorgetragen habe, um sie auf Denkfehler zu überprüfen.

Ich danke auch Julian Eckhardt und der restlichen Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Thorsten Hohage für die motivierenden Gespräche und für die Hilfe bei der Literatur- bzw. Exemplarsuche.

Außerdem danke ich Henry v. Wahl für seine unermüdliche Hilfe bei jedweden Problemen. Insbesondere bei Fragen zur Formatierung und Gestaltung war er der erste Ansprechpartner.

Zusammenfassung

Wir betrachten die Tikhonov-Regularisierung einer linearen Operatorgleichung zwischen zwei Banachräumen. Mithilfe von Quellbedingungen wie z.B. einer variationellen Quellbedingung können wir die Konvergenz des Schätzers zur Lösung der Operatorgleichung nach oben abschätzen. Wir untersuchen hier, inwieweit umgekehrt gegebene Konvergenzraten variationelle Quellbedingungen implizieren. Für exakte Daten gelingt es uns, zu zeigen, dass aus Approximationsraten variationelle Quellbedingungen folgen. Um das Resultat auf gestörte Daten auszuweiten, nehmen wir eine Abschätzung des Fehlers nach unten an. Unter dieser Voraussetzung können wir zeigen, dass variationelle Quellbedingungen hinreichende und notwendige Bedingungen für Konvergenzraten sind.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in die Theorie der inversen Probleme	1
1.1. Schlecht gestellte Probleme	1
1.2. Regularisierung	2
1.3. Tikhonov-Regularisierung	3
2. Quellbedingungen	5
2.1. Variationelle Quellbedingung	5
2.2. Approximative Quellbedingung	7
3. Notwendige Bedingungen für Konvergenzraten in der Literatur	11
4. Notwendige Bedingungen für Approximationsraten bei exakten Daten	15
4.1. Approximationsraten mittels variationeller Quellbedingung	15
4.2. Die Distanzfunktion als untere Schranke der Bregmandistanz	16
4.3. Notwendige Approximationsratenbedingungen	20
4.3.1. Zentrale Schlussfolgerung	20
4.3.2. Potenzfunktionen	22
4.3.3. Konkave Indexfunktionen	24
4.3.4. Logarithmus	28
5. Notwendige Bedingungen für Konvergenzraten bei gestörten Daten	29
5.1. Konvergenzraten mittels variationeller Quellbedingung	29
5.2. Notwendige Konvergenzratenbedingungen im Fall differenzierbarer Funktionen	32
6. Diskussion	37
Anhang	39
A. Konvexe Analysis	41
B. Ergänzungen zu Kapitel 4	43
C. Ergänzungen zu Kapitel 5	45
Literaturverzeichnis	47

1. Einführung in die Theorie der inversen Probleme

Gemäß [Kel76] nennen wir zwei Probleme *invers* zueinander, wenn die Formulierung des einen Teile der Lösung oder die gesamte Lösung des anderen Problems erfordert. Aus historischen Gründen nennt man dasjenige Problem, das schon lange bekannt und intensiv erforscht ist, das *direkte Problem*, während das andere, neue und schlecht verstandene das *inverse Problem* genannt wird.

Bevor wir uns formalen Definitionen zuwenden, befassen wir uns zunächst auf anschauliche Weise damit, warum es einer eigenen Theorie für die Lösung inverser Probleme bedarf. Dabei richten wir uns nach [Rie03, Kap. 1] sowie [EHN96, Kap. 1].

Ein häufig auftretendes direktes Problem ist beispielsweise die Vorhersage des Zustandes eines physikalischen Systems, wenn alle relevanten physikalischen Parameter bekannt sind. Das inverse Problem in diesem Fall ist die Identifizierung der Parameter, nachdem der neue Zustand, also die Wirkung, gemessen worden ist. Bei inversen Problemen soll also aus Beobachtungen auf die unzugängliche Ursache geschlossen werden.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Daten, die zur Verfügung stehen, fehlerbehaftet sind, weil Rundungs-, Messfehler oder Ähnliches vorliegen. Vereinfacht gesagt liefern die klassischen Verfahren der numerischen Mathematik aufgrund dieser Datenfehler keine brauchbaren Ergebnisse mehr, sondern es werden neue mathematische Modelle benötigt.

Dies beruht darauf, dass inverse Probleme *schlecht gestellt* sind, wie wir unten sehen werden. Diese Eigenschaft sorgt für Instabilität, also dafür dass minimale Störungen in den Daten riesige Störungen in den Lösungen hervorrufen. Die notwendige Stabilisierung, die wir vornehmen müssen, erfolgt durch eine sogenannte *Regularisierung*.

Anwendungsbeispiele für inverse Probleme sind in der Analysis die Differentiation, in der Elektrotechnik die Signal- und Bildverarbeitung, die Wärmeleitung sowie Streuprobleme, s. [EHN96, Kap. 1], in der Medizintechnik die Computertomographie mit der Radon-Transformation sowie in der Physik die Impedanztomographie, s. [Rie03, Kap. 1],

1.1. Schlecht gestellte Probleme

Wir befassen uns nun formal mit inversen Problemen und orientieren uns dabei an [EHN96, Kap. 2] und [Rie03, Kap. 1.5].

Definition 1.1. (Hadamard, [Had23]) Ein Problem ist *gut gestellt*, wenn es folgenden Bedingungen genügt:

- 1.) Für alle zugänglichen Daten existiert eine Lösung.
- 2.) Für alle zugänglichen Daten ist diese Lösung eindeutig bestimmt.
- 3.) Die Lösung hängt stetig von den Daten ab.

Ein Problem, das mindestens einer dieser drei Bedingungen nicht genügt, nennen wir *schlecht gestellt*. Die erste Bedingung ist zwar wichtig, stellt aber im Fall exakter Daten kein Hindernis dar, da wir den Datenraum entsprechend wählen können. Die zweite Bedingung ist schwerwiegender und kann zum Beispiel dadurch erfüllt werden, dass zusätzliche Informationen über die Lösung in das Modell aufgenommen werden.

Die dritte Bedingung bringt die größten Schwierigkeiten mit sich. Approximiert man ein Problem, dessen Lösung nicht stetig von den Daten abhängt, durch ein Standardverfahren der Numerik, so wird das Problem instabil. Um den Rekonstruktionsfehler zu vermindern, benötigen wir ein neues Verfahren.

Wir beschränken uns auf Problemstellungen, die als Operatorgleichungen der Form

$$Ff = g$$

mit dem Operator $F : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ zwischen den topologischen Räumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} ausgedrückt werden können. Das direkte Problem ist es, g aus Ff zu ermitteln. Im umgekehrten Fall, wenn wir f herausfinden wollen und g kennen, sprechen wir vom inversen Problem.

Für den Fall topologischer Räume lauten die Bedingungen eines gut gestellten Problems:

- 1.) Die Gleichung $Ff = g$ hat für jedes $g \in \mathbb{Y}$ eine Lösung.
- 2.) Die Lösung ist eindeutig.
- 3.) Die inverse Abbildung $F^{-1} : \mathbb{Y} \rightarrow \mathbb{X}$ ist stetig.

Die dritte Bedingung ist topologischer Natur. Durch die Wahl der Topologien auf \mathbb{X} und \mathbb{Y} kann zwar die Stetigkeit des inversen Operators erreicht werden. Meist jedoch ist die Topologie durch das Problem vorgegeben, sodass wir einen anderen Weg einschlagen müssen.

1.2. Regularisierung

Wir folgen in diesem Abschnitt [Rie03, Kap. 3], [SKH⁺12, Kap. 3] und [EHN96, Kap. 3].

In der vorliegenden Arbeit betrachten wir die Operatorgleichung

$$Af = g^\dagger \tag{1.1}$$

mit dem linearen und beschränkten Operator $A : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ zwischen den Banachräumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} und den exakten Daten $g^\dagger \in \mathbb{Y}$. Zur Verfügung stehen uns dabei die durch den *Rauschpegel* $\delta > 0$ gestörten Daten $g^\delta \in \mathbb{Y}$, d.h. es gilt

$$\|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta. \tag{1.2}$$

Das Ziel ist es, die Lösung zu (1.1) zu ermitteln. Ist allerdings Bedingung 2.) des gut gestellten Problems verletzt, so ist die Lösung nicht eindeutig bestimmt. Wir müssen die Lösung folglich durch bestimmte Eigenschaften eindeutig festlegen. Hier arbeiten wir mit der *R*-minimierenden Lösung f^\dagger , die wir unten definieren.

Ist die Inverse A^{-1} nicht wohldefiniert, so arbeiten wir mit einer verallgemeinerten Inverse, siehe [Nas76, Kap. II]:

Definition 1.2. Sei $F : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ eine Abbildung zwischen zwei Mengen \mathcal{M} und \mathcal{N} . Eine Abbildung $G : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ bezeichnen wir als *verallgemeinerte Inverse* von F , falls

$$\begin{aligned} F \circ G \circ F &= F, \\ G \circ F \circ G &= G \end{aligned}$$

gilt. Im Folgenden schreiben wir F^\dagger für die verallgemeinerte Inverse von F .

Die grundsätzliche Idee ist es, die exakte Lösung f^\dagger durch $A^\dagger g^\dagger$ zu approximieren, allerdings ist uns lediglich g^δ bekannt. Ist nun A^\dagger unstetig, so ist das Problem schlecht gestellt, sodass $A^\dagger g^\delta$ keine gute Approximation von $A^\dagger g^\dagger$ darstellt. Somit ist eine Stabilisierung bzw. Regularisierung vonnöten.

Unter einer Regularisierung verstehen wir eine Approximation von A^\dagger durch eine Familie benachbarter gut gestellter Probleme. Diese Approximation erfolgt durch eine Familie stetiger Operatoren $\{R_\alpha\}_{\alpha>0}$, die auf \mathbb{Y} definiert sind und von einem *Regularisierungsparameter* $\alpha > 0$ abhängen. Wir nähern also $A^\dagger g^\dagger$ durch $\hat{f}_\alpha := R_\alpha g^\delta$ an. Die regularisierte Lösung \hat{f}_α kann auf stabile Weise berechnet werden, da der Operator R_α stetig ist.

Wir müssen nun denjenigen Wert für den Regularisierungsparameter auswählen, der f^\dagger am besten approximiert. Dabei stellen wir die Forderung an α , dass \hat{f}_α gegen f^\dagger geht, wenn der Rauschpegel δ gegen Null geht.

Diese Überlegungen fassen wir zusammen zu:

Definition 1.3. Sei $A : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ ein beschränkter linearer Operator zwischen den Banachräumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} und $A^\dagger : \mathcal{D}(A^\dagger) \subset \mathbb{Y} \rightarrow \mathbb{X}$ eine verallgemeinerte Inverse von A . Des Weiteren sei $\{R_\alpha\}_{\alpha>0}$ eine Familie stetiger Operatoren $R_\alpha : \mathbb{Y} \rightarrow \mathbb{X}$. Sei $\bar{\alpha} : (0, \infty) \times \mathbb{Y} \rightarrow (0, \infty)$ eine Abbildung, die $\alpha = \bar{\alpha}(\delta, g^\delta)$ erfüllt. Gilt für jedes $g \in \mathcal{R}(A)$ nun

$$\limsup_{\delta \rightarrow 0} \{\|R_{\bar{\alpha}(\delta, g^\delta)} g^\delta - A^\dagger g\| : g^\delta \in \mathbb{Y}, \|g^\delta - g\| \leq \delta\} = 0, \quad (1.3)$$

so heißt das Paar $(\{R_\alpha\}_{\alpha>0}, \bar{\alpha})$ eine *Regularisierung* oder ein *Regularisierungsverfahren* für A^\dagger . Die Abbildung $\bar{\alpha}$ bezeichnen wir als *Parameterwahlregel*. Hängt $\bar{\alpha}$ nur von δ ab, so sprechen wir von einer *a-priori Parameterwahlregel*, andernfalls von einer *a-posteriori Parameterwahlregel*.

Ein Beispiel für eine a-posteriori Parameterwahlregel ist das Diskrepanzprinzip, vergleiche [Rie03, Kap. 3.4].

In der Definition einer Regularisierung finden wir Konvergenz gemäß (1.3) vor. Allerdings ist es nicht möglich, gleichmäßige Konvergenz für alle $g \in \mathcal{D}(A^\dagger)$ zu erreichen, sondern die Konvergenz kann *beliebig langsam* sein. Das folgende Resultat bezieht sich auf Hilberträume, siehe Proposition 3.11 in [EHN96].

Proposition 1.4. Sei $A : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ ein beschränkter, linearer Operator zwischen den Hilberträumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} . Sei $\mathcal{R}(A)$ nicht abgeschlossen und $(\{R_\alpha\}_{\alpha>0}, \bar{\alpha})$ eine Regularisierung für A^\dagger mit $R_\alpha 0 = 0$. Dann kann es keine Funktion $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit $\lim_{\delta \rightarrow 0} \varphi(\delta) = 0$ geben, die

$$\|R_{\bar{\alpha}(\delta, g^\delta)} g^\delta - A^\dagger g\| \leq \varphi(\delta)$$

für alle $g \in \mathcal{D}(A^\dagger)$ mit $\|g\| \leq 1$ sowie für alle $\delta > 0$ erfüllt.

Aus der obigen Proposition folgt, dass Konvergenzraten der Ordnung $\varphi(\delta)$, wenn δ gegen Null geht, lediglich auf Teilmengen von $\mathcal{D}(A^\dagger)$ gewährleistet sein können. Daraus folgt, dass wir a-priori Annahmen an die exakten Daten bzw. die exakte Lösung stellen müssen, sogenannte *Quellbedingungen*, um Konvergenzraten zeigen zu können.

1.3. Tikhonov-Regularisierung

In dieser Arbeit verwenden wir ein bestimmtes Regularisierungsverfahren, nämlich die sogenannte *Tikhonov-Regularisierung* in Banachräumen, s. [SKH⁺12, Kap. 3-4] sowie [SGG⁺08, Kap. 3.2]. Die regularisierten Lösungen \hat{f}_α sind Minimierer des Extremalproblems

$$\mathcal{J}_\alpha(f) := \frac{1}{p} \|Af - g^\delta\|^p + \alpha R(f) \rightarrow \min_{f \in \mathbb{X}} \quad (1.4)$$

mit $1 < p < \infty$. Hier bezeichnet \mathcal{J}_α das *Tikhonov-Funktional*. Die Abbildung $R : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ im Tikhonov-Funktional stellt den Stabilisierungsterm oder Strafterm dar. Mithilfe dieses Terms können wir nun die Lösung f^\dagger wie oben angekündigt eindeutig festlegen:

Definition 1.5. Wir nennen $f^\dagger \in \mathbb{X}$ eine *R-minimierende Lösung* von (1.1), wenn $Af^\dagger = g^\dagger$ gilt und

$$R(f^\dagger) = \inf\{R(f) : f \in \mathbb{X}, Af = g^\dagger\}.$$

erfüllt ist.

Um Existenz, Stabilität und Konvergenz des Minimierers von \mathcal{J}_α zu gewährleisten, postulieren wir mehrere Voraussetzungen, siehe dazu die Definitionen in Anhang A.

Voraussetzung 1.6. Wir setzen voraus, dass der Operator und der Stabilisierungsterm folgenden Bedingungen genügen:

- 1.) Der Stabilisierungsterm R ist proper, konvex und von unten halbstetig.

2.) Die Sublevelmengen

$$\text{lev}_\beta(A) := \{u \in \mathbb{X} : A(u) \leq \beta\}$$

sind schwach relativ folgenkompakt für alle $\beta > 0$.

3.) Es existiert eine R -minimierende Lösung f^\dagger , sodass $R(f^\dagger) < \infty$ und $\partial R(f^\dagger) \neq \emptyset$ gilt.

Diese Voraussetzungen nehmen wir für den Rest der Arbeit an. Daraus folgt die Existenz eines Minimierers:

Proposition 1.7. *Für alle $\alpha > 0$ und $g^\delta \in \mathbb{Y}$ existiert eine regularisierte Lösung $\hat{f}_\alpha \in \mathbb{X}$, die das Tikhonov-Funktional über alle $f \in \mathbb{X}$ minimiert.*

Beweis. Siehe Proposition 4.1. in [SKH⁺12]. □

Außerdem ist die Stabilität der Lösungen gegeben:

Proposition 1.8. *Für alle $\alpha > 0$ sind die Minimierer von \mathcal{J}_α bezüglich der Daten stabil: Konvergiert eine Folge $(g_n)_n$ bezüglich der Normtopologie von \mathbb{Y} gegen g^δ , so besitzt jede dazugehörige Folge f_n der Minimierer des Extremalproblems*

$$\frac{1}{p} \|A(f) - g_n\|^p + \alpha R(f) \rightarrow \min_{f \in \mathbb{X}}$$

eine Teilfolge f_{n_k} , die bezüglich der schwachen Topologie von \mathbb{X} konvergiert. Der Limes jeder dieser Teilfolgen ist ein Minimierer \hat{f}_α von \mathcal{J}_α . Für jede dieser schwach konvergenten Teilfolgen gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R(f_{n_k}) = R(\hat{f}_\alpha).$$

Beweis. Siehe Proposition 4.2 aus [SKH⁺12]. □

Zuletzt zeigen wir auch die Konvergenz des Minimierers:

Satz 1.9. *Sei $\bar{\alpha} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ eine a-priori Parameterwahlregel, die*

$$\bar{\alpha}(\delta) \rightarrow 0 \quad \text{und} \quad \frac{\delta^p}{\bar{\alpha}(\delta)} \rightarrow 0 \quad \text{für} \quad \delta \rightarrow 0$$

genügt. Sei $(\delta_n)_n$ eine Folge von Rauschpegeln, die monoton gegen Null konvergiere, und $g_n := g^{\delta_n} \in \mathbb{Y}$ erfülle $\|g^\dagger - g_n\| \leq \delta_n$. Setze $\alpha_n = \bar{\alpha}(\delta_n)$. Dann verfügt jede Folge $(f_n := f_{\alpha_n}^{\delta_n})_n$ von Minimierern von

$$\frac{1}{p} \|A(f) - g_n\|^p + \alpha_n R(f) \rightarrow \min_{f \in \mathbb{X}}$$

über eine schwach konvergente Teilfolge. Der Limes jeder dieser Teilfolgen ist eine R -minimierende Lösung $f^\dagger \in \mathbb{X}$ der (1.1). Wenn überdies die R -minimierende Lösung $f^\dagger \in \mathbb{X}$ eindeutig ist, so konvergiert $f_n \rightarrow f^\dagger$ schwach in \mathbb{X} .

Beweis. Siehe Theorem 4.3 sowie Korollar 4.6 in [SKH⁺12]. □

Das obige Theorem zeigt die Konvergenz lediglich für a-priori Parameterwahlregeln. Für a-posteriori Parameterwahlregeln vergleiche Korollar 4.8 in [SKH⁺12].

2. Quellbedingungen

Wie Proposition 1.4 zeigt kann die Konvergenz des Schätzers \hat{f}_α zur R-minimierenden Lösung f^\dagger beliebig langsam sein, solange wir nicht Quellbedingungen an die exakte Lösung stellen.

In diesem Kapitel stellen wir die beiden Arten von Quellbedingungen vor, die das Hauptwerkzeug der vorliegenden Arbeit bilden.

2.1. Variationelle Quellbedingung

Um zu quantifizieren, wie nah die regularisierte Lösung der exakten kommt, benötigen wir ein *Fehlermaß*, siehe Definition 4.11 in [SKH⁺12]. Dabei gehen wir stets von einem Banachraum \mathbb{X} aus.

Definition 2.1. Sei E ein nichtnegatives Funktional, das auf einer Teilmenge von $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$ definiert ist, und sei \tilde{f} ein Element in \mathbb{X} . Dann nennen wir E ein *Fehlermaß* einer Approximation von $f \in \mathbb{X}$ durch \tilde{f} , falls $E(f, \tilde{f})$ die Distanz zwischen f und \tilde{f} in wohldefinierter Weise beschreibt. Im Allgemeinen fordern wir von E die Eigenschaften $E(f, \tilde{f}) = 0$ sowie $\lim_{f \rightarrow \tilde{f}} E(f, \tilde{f}) = 0$.

Das trivialste Beispiel eines Fehlermaßes ist die Fehlernorm in \mathbb{X} :

$$E(f, \tilde{f}) := \|f - \tilde{f}\|, \quad f, \tilde{f} \in \mathbb{X}.$$

Als Alternative zur Norm spielt die *Bregmandistanz* in der Theorie der Banachräume eine wichtige Rolle, siehe [SGG⁺08, Kap. 3.2] sowie die Definitionen in Anhang A.

Definition 2.2. Sei $R : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ein konvexes und properes Funktional und $f^\dagger \in \text{dom}_B(R) := \{f \in \text{dom}(R) : \partial R(f) \neq \emptyset\}$. Dann ist die *Bregmandistanz* von R an f^\dagger und f durch

$$\Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) = R(f) - R(f^\dagger) - \langle \xi^\dagger, f - f^\dagger \rangle_{\mathbb{X}^* \times \mathbb{X}}, \quad f \in \mathbb{X}$$

für $\xi^\dagger \in \partial R(f^\dagger)$ definiert. Die Menge $\text{dom}_B(R)$ bezeichnen wir als *Bregmandomäne* von R .

Die Bregmandistanz kann man sich als Differenz zwischen dem konvexen Funktional R und der Tangente vorstellen. Sie stellt tatsächlich ein Fehlermaß dar, siehe Lemma 3.17 in [SGG⁺08].

In der Literatur wird bisweilen mit der *umgedrehten Bregmandistanz* gearbeitet, siehe [SKH⁺12, Kap. 4.2] und [Kin15, Kap. 3]. Diese ist definiert durch

$$\Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) = R(f^\dagger) - R(\hat{f}_\alpha) - \langle \hat{\xi}_\alpha, f^\dagger - \hat{f}_\alpha \rangle_{\mathbb{X}^* \times \mathbb{X}} \quad (2.1)$$

mit $\hat{\xi}_\alpha \in \partial R(\hat{f}_\alpha)$.

Der Vorteil an der umgedrehten Bregmandistanz besteht darin, dass die Bedingung $\partial R(\hat{f}_\alpha) \neq \emptyset$ automatisch erfüllt ist:

Lemma 2.3. *Minimiert \hat{f}_α das Tikhonov-Funktional \mathcal{J}_α , so gilt*

$$0 \in A^* \left(\partial \left(\frac{1}{p} \|\cdot\|^p \right) \right) + \alpha (\partial R(\hat{f}_\alpha)).$$

Es existiert also ein $\hat{\eta}_\alpha \in \mathbb{Y}^$, das*

$$\hat{\eta}_\alpha \in -\frac{1}{\alpha} \partial \left(\frac{1}{p} \|\cdot\|^p \right) (A\hat{f}_\alpha - g^\delta), \quad (2.2)$$

$$A^* \hat{\eta}_\alpha \in \partial R(\hat{f}_\alpha)$$

erfüllt.

Beweis. Siehe Korollar 2.25 in [SKH⁺12]. □

Die Bedingung $\partial R(f^\dagger) \neq \emptyset$ hingegen ist nicht zwangsläufig erfüllt. Daher bevorzugen wir hier die umgedrehte Bregmandistanz als Fehlermaß.

Wie sich aus dem obigen Lemma ergibt, sind $\hat{\eta}_\alpha$ und $\hat{\xi}_\alpha$ durch

$$\hat{\xi}_\alpha = A^* \hat{\eta}_\alpha$$

verbunden. Mithilfe des Theorems von Asplund, siehe Satz A.6, folgern wir für das Subdifferential

$$\partial \left(\frac{1}{p} \|\cdot\|^p \right) (f) := \{ \eta \in \mathbb{Y}^* : \langle \eta, f \rangle_{\mathbb{Y}^* \times \mathbb{Y}} = \|\eta\| \|f\|, \|\eta\| = \|f\|^{p-1} \}. \quad (2.3)$$

Wir benötigen Quellbedingungen, um Konvergenzraten der Ordnung $\varphi(\delta)$, wenn δ gegen Null geht, zu zeigen. Dabei arbeiten wir mit konkaven Funktionen φ , die zusätzlich noch folgende Eigenschaft besitzen, siehe Definition 4 in [Fle18a]:

Definition 2.4. Eine Funktion $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ bezeichnen wir als *Indexfunktion*, wenn sie stetig ist, monoton steigt, in einer Umgebung von Null sogar streng monoton steigt und $\varphi(0) = 0$ gilt.

In Hilberträumen bietet sich folgende Form der Quellbedingung an, siehe [SKH⁺12, Kap. 3.2.]:

Definition 2.5. Sei $A : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ ein linearer und beschränkter Operator zwischen den Hilberträumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} . Des Weiteren sei φ eine Indexfunktion. Dann genügt f^\dagger einer *allgemeinen Quellbedingung*, wenn

$$f^\dagger = \varphi(A^* A) \omega$$

mit $\omega \in \mathbb{X}$ gilt.

Die allgemeine Quellbedingung ist in Banachräumen allerdings nicht verwendbar, da im Allgemeinen \mathbb{X} nicht isometrisch isomorph zu \mathbb{X}^* ist.

In den letzten Jahren hat sich die sogenannte *variationelle Quellbedingung* etabliert, um in Banachräumen Konvergenzraten herzuleiten, siehe [Fle18b, Kap. 2] und [SKH⁺12, Kap. 3.2.3]. Diese kann auch für nichtlineare Operatoren sowie diverse Stabilisierungsterme eingesetzt werden.

In dieser Arbeit untersuchen wir, inwieweit Konvergenzraten und variationelle Quellbedingungen in Banachräumen zusammenhängen. Es existieren diverse Schreibweisen für variationelle Quellbedingungen, siehe Definition 3 in [Fle18b]: Dort erfüllt f^\dagger eine variationelle Quellbedingung, wenn mit einer Konstanten $\beta > 0$ sowie einer Indexfunktion φ die Ungleichung

$$\beta \Delta_{\xi^\dagger}^{R_\varphi}(f^\dagger, f) \leq R(f) - R(f^\dagger) + \varphi(\|Af - Af^\dagger\|) \quad (2.4)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ gilt.

Wir bedienen uns der folgenden Formulierung:

Definition 2.6. Wir sagen, dass $f^\dagger \in \mathbb{X}$ einer *variationellen Quellbedingung* (VQB) mit einer konkaven Indexfunktion $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ genügt, wenn

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right) \quad (2.5)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ gilt.

In [Fle18b] wird gezeigt, dass unter bestimmten Annahmen zu jeder exakten Lösung eine konkave Indexfunktion existiert, sodass eine VQB gilt. Diese Annahmen werden im Fall einer Tikhonov-Regularisierung für eine Operatorgleichung zwischen Banachräumen mit der Bregmandistanz als Fehlermaß erfüllt.

2.2. Approximative Quellbedingung

Neben der variationellen Quellbedingung gibt es noch einen weiteren in dieser Arbeit wichtigen Typus von Quellbedingungen, nämlich die sogenannte *approximative Quellbedingung*. Dieser Typus äußert sich durch *Distanzfunktionen* und wird in [Fle12, Kap. 12.5] ausführlich untersucht.

Die Idee besteht generell darin zu messen, inwieweit eine VQB mit der linearen Indexfunktion $\varphi(t) = rt$ mit $r > 0$ verletzt ist. In den Fällen, wo keine VQB gilt, kann mithilfe einer approximativen Quellbedingung eine Aussage über die Konvergenz getroffen werden, siehe [Fle12, Kap. 12.5]. Zuerst schauen wir uns Distanzfunktionen genauer an.

Definition 2.7. Wir bezeichnen die Funktion $D : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ gegeben durch

$$D(r) := \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) - r \|Af - Af^\dagger\| \right)$$

für $r \geq 0$ als *Distanzfunktion*.

Damit definieren wir, siehe Definition 12.15 in [Fle12]:

Definition 2.8. Die exakte Lösung f^\dagger genügt einer *approximativen Quellbedingung* bezüglich R und A , wenn die entsprechende Distanzfunktion im Unendlichen gegen Null abfällt.

Wir untersuchen an dieser Stelle die Eigenschaften von D , s. [Fle12, Kap. 12.1.5]:

- Offensichtlich ist D nichtnegativ und monoton fallend.
- Als Supremum konvexer Funktionen ist D konvex, s. Satz A.7.
- Außerdem ist D beschränkt, denn es ist $D(0) < \infty$, wenn

$$\sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) \right) < \infty$$

gilt. Da wir angenommen haben, dass (1.1) eine R -endliche Lösung besitzt, folgt $R(f^\dagger) < \infty$. Damit kann $D(0)$ aufgrund des Wertebereichs von R nicht den Wert ∞ annehmen.

- Aus Satz A.8 folgt, dass D auf dem Inneren von $[0, \infty)$ stetig ist.
- Dem Beweis zu Theorem 5 in [Fle18b] entnehmen wir, dass in dem von uns gewählten mathematischen Rahmen und unter Voraussetzung 1.6

$$\lim_{r \rightarrow \infty} D(r) = 0$$

gilt. Damit erfüllt f^\dagger eine approximative Quellbedingung.

Neben den genannten Eigenschaften können wir in bestimmten Fällen die strenge Monotonie von D zeigen.

Korollar 2.9. Die Distanzfunktion D fällt auf $[0, \infty)$ streng monoton, wenn $D(r)$ für $r \rightarrow \infty$ gegen Null geht, den Wert Null jedoch nie annimmt.

Beweis. Angenommen, D fällt nicht streng monoton. Dann existieren oBdA $r_1, r_2, r_3 \in M$ mit $\frac{r_1+r_3}{2} = r_2$, sodass $D(r_1) = D(r_2) > D(r_3)$ gilt. Denn, weil D für $r \rightarrow \infty$ gegen Null geht, den Wert Null jedoch nie annimmt, existiert folglich ein solches r_3 , sodass $D(r_3)$ echt kleiner als $D(r_2)$ ist.

Aus der Konvexität von D folgt

$$D(r_2) = D\left(\frac{r_1 + r_3}{2}\right) \leq \frac{D(r_1) + D(r_3)}{2}.$$

Wir erhalten jedoch

$$\frac{D(r_1) + D(r_3)}{2} = \frac{D(r_2) + D(r_3)}{2} < D(r_2),$$

per Konstruktion. Wegen dieses Widerspruchs schließen wir aus, dass D nicht streng monoton fällt. \square

Im folgenden Kapitel werden wir voraussetzen, dass D an keiner Stelle den Wert Null annimmt. Deshalb wollen wir uns hier genauer ansehen, was geschieht, wenn ein $r \geq 0$ existiert, sodass $D(r) = 0$ folgt.

Korollar 2.10. *Gilt $D(0) = 0$, so folgt daraus $f^\dagger \in \operatorname{argmin}_{f \in \mathbb{X}} R(f)$.*

Beweis. Aus $D(0) = 0$ schließen wir

$$0 = \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) \right)$$

und damit $R(f^\dagger) \leq R(f)$ für alle $f \in \mathbb{X}$. □

Der Fall $D(0) = 0$ ist also ein Spezialfall, der die exakte Lösung f^\dagger stark einschränkt. Bevor wir uns dem Fall $D(r) = 0$ für $r > 0$ zuwenden, ist es notwendig, eine Hilfsaussage zu notieren. Diese bezieht sich auf die Definition der VQB im Sinne von (2.4), wenn eine lineare Indexfunktion vorliegt.

Lemma 2.11. *Sei $\beta \in (0, 1]$ und $r \geq 0$. Dann gibt es ein $\xi^\dagger \in \partial R(f^\dagger)$, sodass*

$$\beta \Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) \leq R(f) - R(f^\dagger) + r \|Af - Af^\dagger\|$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ genau dann gilt, wenn

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + r \|Af - Af^\dagger\|$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ ist.

Beweis. Siehe Proposition 12.25 in [Fle12]. □

Damit liefern wir nun eine modifizierte Version der Proposition 12.14 aus [Fle12].

Lemma 2.12. *Sei $D(r) = 0$ für ein $r > 0$. Des Weiteren sei φ eine beliebige Indexfunktion, für welche die Abbildung $t \mapsto \frac{\varphi(t^p)}{t}$, $t > 0$, monoton falle. Dann genügt f^\dagger bis auf eine Konstante $C_\varphi > 0$ einer VQB mit φ als Indexfunktion. Das heißt, es gilt*

$$0 = R(f) - R(f^\dagger) + C_\varphi \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right).$$

Beweis. Gilt $D(r) = 0$, so erreichen wir

$$\begin{aligned} 0 &= \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) - r \|Af - Af^\dagger\| \right) \\ &= \inf_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f) - R(f^\dagger) + r \|Af - Af^\dagger\| \right), \end{aligned}$$

woraus sich

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + r \|Af - Af^\dagger\|$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ ergibt. Mit $\beta \in (0, 1]$ ergibt sich nach Lemma 2.11

$$\beta \Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) \leq R(f) - R(f^\dagger) + r \|Af - Af^\dagger\| \tag{2.6}$$

für alle $f \in \mathbb{X}$.

Sei $\tilde{\beta} \in (0, \beta]$. Setze nun

$$h(f) := \tilde{\beta} \Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) - R(f) + R(f^\dagger)$$

für $f \in \mathbb{X}$. Im Beweis von Proposition 12.14 in [Fle12] wird die Beschränkung

$$h(f) \leq c_1$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ mit $c_1 > 0$ gezeigt.

Ist $h(f) \leq 0$, so folgt die Behauptung

$$\tilde{\beta}\Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) \leq R(f) - R(f^\dagger) + C_\varphi \varphi\left(\frac{1}{p}\|Af - Af^\dagger\|^p\right) \quad (2.7)$$

mit beliebiger Konstante C_φ .

Sei also $h(f) \in (0, c_1]$. Da φ als Indexfunktion monoton wächst, ergibt sich aus der Definition von h sowie $\tilde{\beta}$:

$$\begin{aligned} h(f) &= \frac{h(f)}{\varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right)} \varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right) \\ &\leq \frac{h(f)}{\varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right)} \varphi\left(\left(\frac{1}{r}(\beta\Delta_{\xi^\dagger}^R(f, f^\dagger) - R(f) + R(f^\dagger))\right)^p\right). \end{aligned}$$

Setzen wir darin Gleichung (2.6) ein, so gelangen wir zu

$$h(f) \leq \frac{h(f)}{\varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right)} \varphi(\|Af - Af^\dagger\|^p).$$

Unsere Absicht ist es nun, den ersten Faktor abzuschätzen. Aus der Voraussetzung folgt, dass $t \mapsto \frac{t}{\varphi(t^p)}$ monoton steigt. Daraus resultiert

$$\frac{h(f)}{\varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right)} = r \frac{\frac{1}{r}h(f)}{\varphi\left(\left(\frac{1}{r}h(f)\right)^p\right)} \leq r \frac{\frac{c_1}{r}}{\varphi\left(\left(\frac{c_1}{r}\right)^p\right)} = \frac{c_1}{\varphi\left(\left(\frac{c_1}{r}\right)^p\right)} =: c_2.$$

Diese Abschätzung setzen wir oben ein und verwenden Korollar C.3, um

$$h(f) \leq c_2 \varphi(\|Af - Af^\dagger\|^p) \leq c_2 p \varphi\left(\frac{1}{p}\|Af - Af^\dagger\|^p\right)$$

zu erreichen. Mit $C_\varphi := c_2 p$ lässt sich die obige Ungleichung zu (2.7) umstellen und wir erhalten die gewünschte VQB. \square

Aus dem Lemma folgt, dass wir für eine Klasse von Indexfunktionen sofort eine variationelle Quellbedingung zeigen können, wenn es ein $r > 0$ gibt, sodass $D(r) = 0$ gilt. Dies ist völlig unabhängig von Konvergenzraten.

Zuletzt wollen wir noch zeigen, welchen Einfluss eine variationelle Quellbedingung auf die Distanzfunktion hat, vergleiche Lemma 12.31 aus [Fl12]. Zur Definition eines konjugierten Funktionals φ^* einer Funktion φ siehe Anhang A.

Lemma 2.13. *Genüge f einer VQB mit einer konkaven Indexfunktion φ . Sei κ eine Funktion, die durch $\kappa(t) := \varphi\left(\frac{1}{p}t^p\right)$ für $t \geq 0$ gegeben sei.*

Dann ist die Distanzfunktion für $r \in [0, \infty)$ nach oben beschränkt:

$$D(r) \leq (-\kappa)^*(-r).$$

Beweis. Sei $r \geq 0$. Dann gilt ob der angenommenen VQB

$$\begin{aligned} D(r) &= \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) - r\|Af - Af^\dagger\| \right) \\ &\leq \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(\varphi\left(\frac{1}{p}\|Af - Af^\dagger\|^p\right) - r\|Af - Af^\dagger\| \right). \end{aligned}$$

Mit der Wahl von κ gelangen wir zu

$$\begin{aligned} D(r) &\leq \sup_{f \in X} \left(\kappa(\|Af - Af^\dagger\|) - r\|Af - Af^\dagger\| \right) \\ &\leq \sup_{t \geq 0} (\kappa(t) - rt) \\ &= \sup_{t \in \mathbb{R}} (-(-\kappa(t)) - rt) = (-\kappa)^*(-r). \end{aligned}$$

□

3. Notwendige Bedingungen für Konvergenzraten in der Literatur

Seit Längerem ist bekannt, dass aus allgemeinen Quellbedingungen in Hilberträumen Konvergenzraten gewonnen werden können, siehe beispielsweise Theorem 8.23 in [EHN96]. Die Frage, die sich stellt, lautet: Sind Quellbedingungen lediglich hinreichende oder tatsächlich notwendige Bedingungen für eine gegebene Konvergenzrate?

Für Hilberträume kann mit der Spektraltheorie gearbeitet werden, siehe [EHN96, Kap. 2.3]. Dadurch wurde sich in der Literatur zunächst auf diese konzentriert.

In [Neu97] befasst sich Neubauer mit dem Fall der Tikhonov-Regularisierung eines linearen Operators zwischen Hilberträumen. Indem er einen Zusammenhang zwischen der Abfallsrate der Spektralverteilung von f^\dagger und Konvergenzraten zeigt, siehe Theorem 2.6 in [Neu97], kann er aus einer gegebenen Konvergenzrate eine Höldersche Quellbedingung folgern, siehe Korollar 2.8 aus [Neu97]. In der englischsprachigen Literatur werden Resultate dieser Art als *converse result* bezeichnet. Neubauer eröffnet mit seiner Arbeit das Feld der Umkehrresultate.

In [FHM11] untersuchen Flemming, Hofmann und Mathé, inwieweit verschiedene Arten von Quellbedingungen miteinander zusammenhängen. In Theorem 1 in [FHM11] leiten sie notwendige Bedingungen für Konvergenzraten her, die durch approximative allgemeine Quellbedingungen ausgedrückt werden. Diese unterscheiden sich von der approximativen Quellbedingung in Definition 2.8 insofern, als dass sie ausdrücken, inwieweit eine allgemeine Quellbedingung verletzt ist.

Andreev et al. zeigen in [AEH⁺15] Konvergenzraten für spezielle Fälle, ohne auf die Spektraltheorie zurückzugreifen. Außerdem beweisen sie, dass allgemeine Quellbedingungen nicht äquivalent zu variationellen Quellbedingungen sind. Für spezielle Indexfunktionen zeigen sie, dass variationelle Quellbedingungen notwendig für Konvergenzraten sind, siehe Theorem 12 in [AEH⁺15].

Des Weiteren demonstriert Andreev in [And15], dass Konvergenzraten für lineare inverse Probleme in Hilberträumen dadurch charakterisiert werden können, dass die exakte Lösung zu Räumen gehört, die durch K-Interpolation erzeugt werden.

Albani et al. befassen sich in [AEH⁺16] ebenfalls mit linearen inversen Problemen in Hilberträumen und leiten dort optimale Konvergenzraten unter der Annahme von variationellen Quellbedingungen her. Dabei verallgemeinern sie die Resultate aus [AEH⁺15], siehe Korollar 4.2 in [AEH⁺16]. Während allgemeine Quellbedingungen variationelle Quellbedingungen implizieren, ist das Gegenteil nicht der Fall. Allerdings sind auch hier Voraussetzungen notwendig, die schwierig zu interpretieren sind.

Ohne diese Annahmen gehen Hohage und Weidling in [HW16] vor. In Theorem 2.1 demonstrieren sie, wie variationelle Quellbedingungen in Hilberträumen für den linearen, beschränkten und injektiven Operatoren T verifiziert werden können. Die beiden entscheidenden Kriterien sind hierbei die Glattheit der Lösung sowie das Ausmaß der Schlechtgestellttheit des Operators.

Um notwendige Bedingungen für Konvergenzraten herzuleiten, befassen sie sich im ersten Schritt mit notwendigen Bedingungen bei exakten Daten, um dies dann für den Fall gestörter Daten zu verwenden. Dabei arbeiten sie mit spektralen Projektionen

$$E_\lambda^{T^*T} := 1_{[0,\lambda)}(T^*T)$$

für $\lambda \geq 0$. Mithilfe der spektralen Distributionsfunktion $\lambda \mapsto \|E_\lambda^{T^*T} f\|$ konstruieren sie eine gewichtete Supremumsnorm. In Theorem 3.1 zeigen Hohage und Weidling dann, dass unter gewissen Annahmen die Endlichkeit von f^\dagger unter der gewichteten Supremumsnorm hinreichend und notwendig dafür ist, dass f^\dagger einer VQB mit einer Indexfunktion ψ_κ genügt. Diese hängt wiederum von einer weiteren Indexfunktion κ ab. Indem sie darüber hinaus Anforderungen an die spektrale Regularisierungsmethode stellen,

können sie in Theorem 3.3 zeigen, dass die Endlichkeit von f^\dagger unter der gewichteten Supremumsnorm einen Approximationsfehler der Ordnung $\mathcal{O}(\kappa(\alpha))$ impliziert und umgekehrt. Damit ist die VQB eine hinreichende und notwendige Bedingung für eine Approximationsrate dieser Ordnung.

Daraufhin wenden die Autoren sich in Theorem 4.1 der Konvergenzrate im deterministischen Fall, also einer Datenstörung wie in (1.2), zu. Aus einer Approximationsrate eine Konvergenzrate zu folgern, ist, weil als Fehlermaß die Fehlernorm in \mathbb{X} verwendet wird, per Dreiecksungleichung möglich. Interessanter ist es, aus der Konvergenzrate eine Approximationsrate zu folgern. Dafür schätzen Hohage und Weidling die Konvergenzrate von unten ab. Mithilfe des Funktionalkalküls, einem Werkzeug aus der Spektraltheorie, können sie die Approximationsrate nach oben abschätzen.

Durch diese Reihe von Äquivalenztheoremen ist schließlich in [HW16] gezeigt, dass variationelle Quellbedingungen für bestimmte Konvergenzraten im Hilbertraum sowohl notwendig als auch hinreichend sind. Die Autoren schließen damit, dass die Resultate ihrer Vermutung nach auch auf Banachräume ausgeweitet werden können, dafür jedoch andere Methoden notwendig sind.

Diesen Unterfangens nimmt sich Flemming in [Fle18a] an. Er betrachtet dort einen linearen, beschränkten Operator zwischen Banachräumen und benutzt als Regularisierungsmethode das Tikhonov-Funktional (1.4). Als Fehlermaß verwendet er die umgedrehte Bregmandistanz (2.1). Die variationelle Quellbedingung definiert er etwas anders als wir in (2.5). Bei ihm erfüllt f^\dagger eine VQB, wenn

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + \varphi(\|Af - Af^\dagger\|)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$ gilt. Hierbei ist φ eine Indexfunktion, die nicht unbedingt konkav sein muss, für die jedoch die Abbildung $\frac{\varphi(t)}{t}$, $t > 0$, monoton fällt.

In Theorem 6 aus [Fle18a] leitet er aus einer VQB mit φ eine Konvergenzrate her, nämlich

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) = \mathcal{O}(\varphi(\delta)), \quad \delta \rightarrow 0.$$

Für diese setzt er $\alpha = \alpha(\delta)$ mit der Parameterwahlregel

$$c_1 \frac{\delta^p}{\varphi(\delta)} \leq \alpha(\delta) \leq c_2 \frac{\delta^p}{\varphi(\delta)} \quad (3.1)$$

und den Konstanten $c_1, c_2 > 0$ voraus.

Im nächsten Schritt zeigt Flemming, dass diese Rate optimal ist, indem er beweist, dass sie auch die asymptotische untere Grenze des Fehlers bildet. Dafür muss er die bestmögliche Indexfunktion φ finden, für welche f^\dagger einer VQB genügt.

Zu diesem Zweck arbeitet er mit Distanzfunktionen, siehe Definition 2.7. Er benötigt zudem die Funktion $\Phi_{Fl} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ mit

$$\Phi_{Fl} := \frac{D(r)}{r}$$

sowie die Voraussetzung $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$. Mit $D \circ \Phi_{Fl}$ konstruiert er eine Indexfunktion, mit welcher f^\dagger eine VQB erfüllt, vergleiche Lemma 8 in [Fle18a]. Dann ergeben Theorem 6 und Lemma 8 zusammen

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) = \mathcal{O}(D(\Phi_{Fl}^{-1}(\delta))), \quad \delta \rightarrow 0. \quad (3.2)$$

Mit der konstruierten Indexfunktion kann er auch eine untere Schranke in Theorem 9 gemäß [Fle18a] zeigen. Gilt $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$, so leitet der Autor mit einer Konstante $c > 0$ die untere Grenze

$$D(c \Phi_{Fl}^{-1}(\delta)) \leq \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha)$$

für alle $\delta > 0$ her, wobei $\alpha = \alpha(\delta)$ durch die Parameterwahlregel

$$c_1 \frac{\delta^p}{D(\Phi_{Fl}^{-1}(\delta))} \leq \alpha(\delta) \leq c_2 \frac{\delta^p}{D(\Phi_{Fl}^{-1}(\delta))}$$

mit positiven Konstanten c_1 sowie c_2 gewählt ist. In den Fällen, in denen es eine positive Konstanten \tilde{c} gibt, sodass

$$\tilde{c}D(\Phi_{Fl}^{-1}(\delta)) \leq D(c\Phi_{Fl}^{-1}(\delta))$$

erfüllt ist, schlussfolgert der Autor

$$\tilde{c}D(\Phi_{Fl}^{-1}(\delta)) \leq \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha)$$

für alle $\delta > 0$. Damit hat er die bestmögliche Indexfunktion gefunden. Die Konvergenzrate in (3.2) ist also optimal. Dies liefert dann zusammen mit Lemma 8, dass die VQB mit φ eine notwendige Bedingung für gegebene Konvergenzraten der Form $\mathcal{O}(\varphi(\delta))$ ist.

Nach Einschätzung des Autors liegt also das erste Umkehrresultat in Banachräumen vor. Allerdings besteht hier ein Problem: In [Fle18a] werden bestimmte Parameterwahlregeln, siehe (3.1), vorausgesetzt. Es wird jedoch nicht gezeigt, dass diese Parameterwahl optimal ist, denn es fehlt der Nachweis, dass der propagierte Datenfehler optimal abgeschätzt wird. Darüber hinaus ist sie nicht implementierbar, da sie die Kenntnis von φ voraussetzt. Ein Umkehrresultat, das aber für eine Parameterwahlregel gültig ist, die in der Praxis nicht brauchbar ist, nützt nur begrenzt.

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu ergründen, inwieweit ein Umkehrresultat in Banachräumen gezeigt werden kann, ohne auf spezifische Parameterwahlregeln zurückgreifen zu müssen. Dabei werden die vielversprechenden Ideen von Flemming in [Fle18a] aufgegriffen und auf eine ähnliche Weise wie Hohage und Weidling in [HW16] verwendet. Erst wird nämlich gezeigt, dass die VQB notwendig für Approximationsraten ist, und dann wird dieses Ergebnis auf Konvergenzraten ausgeweitet.

4. Notwendige Bedingungen für Approximationsraten bei exakten Daten

Wie in der Einleitung beschrieben ist es das Ziel dieser Arbeit, aus Konvergenzraten variationelle Quellbedingungen herzuleiten. Da dies nach bisherigem Kenntnisstand nicht unmittelbar möglich ist, befassen wir uns zunächst mit dem einfachen Fall, dass der Rauschpegel Null ist. Wir gehen also davon aus, dass die zur Verfügung stehenden Daten nicht fehlerbehaftet, sondern exakt sind, dass also

$$g^\delta = g^\dagger$$

gilt. Um auch durch die Notation deutlich zu machen, wann wir mit exakten und wann mit gestörten Daten arbeiten, schreiben wir fortan

$$f_\alpha = \hat{f}_\alpha(Af^\dagger).$$

Deswegen sprechen wir in diesem Kapitel auch nicht von Konvergenzraten, sondern ausschließlich von Approximationsraten, denn der Fehler spielt keine Rolle. Dass $\delta = 0$ ist, erlaubt uns jedoch Methoden anzuwenden, die andernfalls unmöglich wären.

4.1. Approximationsraten mittels variationeller Quellbedingung

Im ersten Schritt wollen wir nun zeigen, dass die VQB eine hinreichende Bedingung für Approximationsraten ist:

Satz 4.1. *Sei $g^\delta = Af^\dagger$. Es erfülle f^\dagger eine VQB mit der konkaven Indexfunktion φ . Dann gilt für alle $\alpha > 0$ die Approximationsrate*

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right). \quad (4.1)$$

Beweis. Da A linear ist, erhalten wir

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) &= R(f^\dagger) - R(f_\alpha) - \langle A^* \eta_\alpha, f^\dagger - f_\alpha \rangle_{\mathbb{X}^* \times \mathbb{X}} \\ &= R(f^\dagger) - R(f_\alpha) + \langle \eta_\alpha, Af_\alpha - Af^\dagger \rangle_{\mathbb{Y}^* \times \mathbb{Y}}. \end{aligned}$$

Mithilfe von Asplund in (2.3) gelangen wir zu

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) &= R(f^\dagger) - R(f_\alpha) - \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p \\ &\leq \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Unter Verwendung von $-\frac{1}{p} > -1$ wandeln wir dies in die Form des konjugierten Funktionals um:

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) &\leq \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{1}{\alpha p} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p \\ &\leq \sup_{\tau \geq 0} \left[\varphi(\tau) - \frac{1}{\alpha} \tau \right] \\ &= (-\varphi)^* \left[-\frac{1}{\alpha} \right]. \quad \square \end{aligned}$$

Approximationsrate im Fall einer Potenzfunktion

Bevor wir fortfahren, wollen wir an dieser Stelle den obigen Satz konkret anwenden. Sei also

$$\varphi(t) = t^\beta$$

mit $\beta \in (0, 1)$. Die so definierte Potenzfunktion ist eine konkave Indexfunktion und erfüllt somit die Voraussetzungen von Satz 4.1. Es folgt

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right).$$

Da wir aber wissen, wie φ aussieht, können wir das konjugierte Funktional konkret ausrechnen:

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) = \sup_{\tau \geq 0} \left[\tau^\beta - \frac{\tau}{\alpha} \right].$$

Indem wir $f(\tau) := -\frac{\tau}{\alpha} + \tau^\beta$ ableiten, erhalten wir für das Maximum τ_* von f die Bedingung

$$0 = -\frac{1}{\alpha} + \beta \tau_*^{\beta-1},$$

also $\tau_* = \frac{1}{\alpha\beta}^{\frac{1}{\beta-1}}$.

Die zweite Ableitung von f lautet $f''(\tau) = \beta(\beta-1)\tau^{\beta-2}$. Damit liegt ein lokales Maximum bei τ_* vor, denn es gilt $\beta < 1$. Da f stetig ist und $f(0) = 0$ sowie $\lim_{\tau \rightarrow \infty} f(\tau) = -\infty$ gilt, liegt sogar ein globales Maximum bei τ_* vor.

Eingesetzt in das konjugierte Funktional erhalten wir

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) = -\beta^{\frac{1}{1-\beta}} \alpha^{\frac{1}{1-\beta}-1} + \beta^{\frac{\beta}{1-\beta}} \alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}}.$$

Wegen $\frac{1}{1-\beta} - 1 = \frac{\beta}{1-\beta}$ wird dies zu

$$\begin{aligned} (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) &= -\beta^{\frac{1}{1-\beta}} \alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}} + \beta^{\frac{\beta}{1-\beta}} \alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}} \\ &= (\beta^{\frac{\beta}{1-\beta}} - \beta^{\frac{1}{1-\beta}}) \alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}}. \end{aligned}$$

Daraus resultiert unmittelbar der Spezialfall von Satz 4.1:

Korollar 4.2. *Unter den Voraussetzungen von Satz 4.1 gilt für $\varphi(t) = t^\beta$ mit $\beta \in (0, 1)$ für alle $\alpha > 0$ die Approximationsrate:*

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq \mathcal{O}(\alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}}).$$

4.2. Die Distanzfunktion als untere Schranke der Bregmandistanz

Um von einer Approximationsrate auf eine VQB zu schließen, benötigen wir einen ‘Zwischenstufensatz’. Dieser Zwischenstufensatz sagt aus, dass f^\dagger einer VQB mit einer Indexfunktion, die mithilfe einer Distanzfunktion konstruiert wird, genügt und dass eben diese Indexfunktion als untere Schranke des Fehlerfunktionalen fungiert.

Wir benötigen als Instrument folglich die in Abschnitt 2.2 eingeführte Distanzfunktion sowie die Funktion $\Phi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ mit

$$\Phi(r) := \frac{D(r)^p}{r^p}$$

und ihre Inverse $\Phi^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$. Diese ist wohldefiniert, wenn die Bedingung $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$ erfüllt ist. Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.2. Beide Funktionen sind streng monoton fallend, weil D nach Korollar 2.9 streng monoton fällt.

Nun können wir eine Funktion definieren, die aus D und Φ^{-1} konstruiert ist. Zunächst zeigen wir ein paar Eigenschaften dieser und lehnen uns dabei an Lemma 8 aus [Fle18a] an.

Lemma 4.3. *Sei $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$.*

1.) *Die durch*

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} 2p D(\Phi^{-1}(t)), & t > 0, \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

definierte Funktion ist eine Indexfunktion.

2.) *Die Abbildung $t \mapsto \frac{\tilde{\varphi}(\frac{1}{p}t^p)}{t}$, $t > 0$, fällt monoton.*

Beweis. 1.) Per Konstruktion ist $\tilde{\varphi}$ stetig für alle $t > 0$ und es gilt $\tilde{\varphi}(0) = 0$. Betrachten wir also die Funktion $\tilde{\varphi}$ an der Stelle 0: Da D an Null endlich ist und $D(r)$ für $r \rightarrow \infty$ gegen Null geht, ergibt sich

$$\lim_{t \rightarrow 0} 2p D(\Phi^{-1}(t)) = 0.$$

Somit ist $\tilde{\varphi}$ in allen t stetig.

Als Hintereinanderausführung streng monoton fallender Funktionen ist $\tilde{\varphi}$ streng monoton steigend. Damit ist $\tilde{\varphi}$ eine Indexfunktion.

2.) Nun zeigen wir, dass $t \mapsto \frac{\tilde{\varphi}(\frac{1}{p}t^p)}{t}$ monoton fällt. Per Konstruktion gilt

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t} &= \frac{2pD\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)\right)}{t} \\ &= \frac{2pD\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)\right)\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)t}. \end{aligned}$$

Darin erkennen wir die Definition von Φ wieder und schreiben

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t} &= 2p\Phi\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)\right)^{\frac{1}{p}}\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t} \\ &= 2p^{1-\frac{1}{p}}t\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t}. \end{aligned}$$

Damit erreichen wir die wichtige Beziehung

$$\frac{\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t} = 2p^{1-\frac{1}{p}}\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right). \quad (4.3)$$

Da $\Phi^{-1}(t)$ monoton fällt, fällt $t \mapsto \Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)$ monoton und somit auch $t \mapsto \frac{\tilde{\varphi}(\frac{1}{p}t^p)}{t}$. \square

Für den Zwischenstufensatz benötigen wir noch eine weitere Funktion, nämlich ψ , die durch

$$\psi(t) := \frac{t^p}{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)\right)} = \frac{t^p}{\frac{1}{2p}\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}t^p\right)} \quad (4.4)$$

für $t \geq 0$ definiert ist. Mithilfe der Beziehung in (4.3) lässt sich ψ zu

$$\psi(t) = p^{\frac{1}{p}} \frac{t^{p-1}}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}t^p\right)}$$

umschreiben. Aufgrund von $p > 1$ steigt ψ streng monoton. Daher ist ψ auf den Wertebereich eingeschränkt invertierbar, weshalb wir

$$\chi(t) := \psi^{-1}(t)$$

eingeführen dürfen. Dies impliziert sofort $\alpha = \psi \circ \chi(\alpha)$, weswegen wir uns fortan der Identität

$$\alpha = \frac{\chi(\alpha)^p}{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}. \quad (4.5)$$

bedienen werden. Damit gelangen wir endlich zum Zwischenstufensatz. Dieser modifiziert das Lemma 8 sowie Theorem 9 aus [Fle18a].

Satz 4.4. *Es gelte $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$.*

1.) *Dann erfüllt f^\dagger eine variationelle Quellbedingung wie in (2.5) mit der Indexfunktion*

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} 2p D(\Phi^{-1}(t)), & t > 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

2.) *Sei $g^\delta = Af^\dagger$. Dann gibt es eine Konstante $c := 2p^{1-\frac{1}{p}}$, sodass für alle $\alpha > 0$ der Fehler von unten beschränkt ist:*

$$D\left(c \Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) \leq \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha).$$

Beweis. 1.) Aus der Konstruktion von D folgt

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + r\|Af - Af^\dagger\| + D(r)$$

für $r \geq 0$. Wir fixieren von nun an f . Wählen wir $r := r(f) = \Phi^{-1}(\|Af - Af^\dagger\|^p)$, dann erhalten wir

$$\|Af - Af^\dagger\|^p = \Phi(r) = \frac{D(r)^p}{r^p}$$

und somit $D(r) = r\|Af - Af^\dagger\|$. Setzen wir dies ein, so erreichen wir

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + 2D(\Phi^{-1}(\|Af - Af^\dagger\|^p)).$$

Mithilfe von Lemma C.3 gelangen wir zu

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + 2p D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\|Af - Af^\dagger\|^p\right)\right).$$

Das entspricht der angestrebten VQB.

2.) Wir nehmen η_α aus (2.2) und setzen $\|\eta_\alpha\|$ als Argument in die Distanzfunktion ein. Mit Asplund (2.3) erzielen wir

$$\begin{aligned} D(\|\eta_\alpha\|) &= \sup_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f^\dagger) - R(f) - \|\eta_\alpha\| \|Af - Af^\dagger\| \right) \\ &= - \inf_{f \in \mathbb{X}} \left(R(f) - R(f^\dagger) + \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^{p-1} \|Af - Af^\dagger\| \right). \end{aligned}$$

Da f_α der Minimierer des Tikhonov-Funktional (1.4) ist, gelangen wir zu

$$\begin{aligned} D(\|\eta_\alpha\|) &= - \left(R(f_\alpha) - R(f^\dagger) + \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) \\ &= R(f^\dagger) - R(f_\alpha) - \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p. \end{aligned}$$

Mit (4.2) ergibt sich also

$$D(\|\eta_\alpha\|) = \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha).$$

Diese Gleichheit gilt nur im Ausnahmefall $\delta = 0$.

Im nächsten Schritt schätzen wir $\|\eta_\alpha\|$ nach oben ab. Dazu nehmen wir eine Fallunterscheidung vor:

- Sei $\|Af_\alpha - Af^\dagger\| \leq \chi(\alpha)$. Mit Asplund (2.3) gelangen wir zu

$$\|\eta_\alpha\| = \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^{p-1} \leq \frac{\chi(\alpha)^{p-1}}{\alpha}.$$

Unter Einsatz der Identität von α in (4.5) sowie darauf von (4.3) wird dies zu

$$\begin{aligned} \|\eta_\alpha\| &\leq \frac{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}{\chi(\alpha)} = \frac{\frac{1}{2p}\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)}{\chi(\alpha)} \\ &= p^{-\frac{1}{p}}\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right). \end{aligned}$$

- Sei nun $\|Af_\alpha - Af^\dagger\| > \chi(\alpha)$. Aus (4.2) folgt, weil die Bregmandistanz positiv ist:

$$0 \leq R(f^\dagger) - R(f_\alpha) + \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p.$$

Damit sowie mit der in Teil 1.) gezeigten VQB mit $\tilde{\varphi}$ als Indexfunktion gelangen wir zu

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p &\leq R(f^\dagger) - R(f_\alpha) \\ &\leq 2pD\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p\right)\right). \end{aligned}$$

Da die Abbildung $t \mapsto \frac{\tilde{\varphi}(\frac{1}{p}t^p)}{t}$ monoton fällt, können wir dies weiter abschätzen zu

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p &\leq 2p \frac{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\|Af_\alpha - Af^\dagger\|^p\right)\right)}{\|Af_\alpha - Af^\dagger\|} \|Af_\alpha - Af^\dagger\| \\ &\leq 2p \frac{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}{\chi(\alpha)} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|. \end{aligned}$$

Indem wir Gebrauch von Asplund (2.3) machen, erreichen wir

$$\begin{aligned} \|\eta_\alpha\| &= \frac{1}{\alpha} \|Af_\alpha - Af^\dagger\|^{p-1} \\ &\leq 2p \frac{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}{\chi(\alpha)} \\ &= \frac{\tilde{\varphi}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)}{\chi(\alpha)}. \end{aligned}$$

Verwenden wir (4.3), so resultiert daraus

$$\|\eta_\alpha\| \leq 2p^{1-\frac{1}{p}} \Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right).$$

Bis auf eine Konstante ist dies der gleiche Ausdruck wie oben.

Setzen wir diese Abschätzung in die Distanzfunktion ein, so erhalten wir, da D monoton fällt, s. Abschnitt 2.2:

$$D(\|\eta_\alpha\|) \geq D \left(2p^{1-\frac{1}{p}} \Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right).$$

Mit $c := 2p^{1-\frac{1}{p}}$ folgt dann die Behauptung. \square

4.3. Notwendige Approximationsratenbedingungen

Wir kommen nun zum Hauptteil dieses Kapitels. In Satz 4.1 haben wir bewiesen, dass eine variationelle Quellbedingung mit einer bestimmten Indexfunktion eine Approximationsrate in Abhängigkeit von eben dieser Indexfunktion impliziert. Das Ziel dieses Kapitels ist es, die Rückrichtung dieser Aussage zeigen. Dann nämlich ist die VQB nicht nur eine hinreichende, sondern sogar eine notwendige Bedingung für Approximationsraten.

4.3.1. Zentrale Schlussfolgerung

Hier profitieren wir vom Zwischenstufensatz, dessen Namensgebung jetzt einleuchtet. Denn Satz 4.4, Teil 2.) sowie Satz 4.1 pressen die umgedrehte Bregmandistanz in ein ‘Sandwich’:

$$D \left(c \Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right) \leq \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right). \quad (4.6)$$

Mit dieser Zwischenstufe werden wir aus einer Approximationsrate eine VQB herleiten.

Doch zunächst stört uns noch die Konstante c innerhalb des Arguments der Distanzfunktion auf der linken Seite. Nur wenn wir diese hinausziehen können, ist es möglich, weitere Untersuchungen anzustellen. Wir erinnern uns, dass $c = 2p^{1-\frac{1}{p}}$ und damit

$$c > 1$$

gilt. Nun zu der Bedingung, die wir annehmen müssen:

Voraussetzung 4.5. Es existiert ein $\tilde{c} > 0$, sodass wir

$$\tilde{c}D(\Phi^{-1}(t)) \leq D(c\Phi^{-1}(t))$$

für alle $t > 0$ abschätzen können.

Wir untersuchen die drei relevantesten Fälle nach Bemerkung 10 in [Fle18a], um herauszufinden, ob für diese die obige Voraussetzung erfüllt ist:

- $D(r) \sim r^{-a}$ mit $a > 0$:
Es gilt $D(cr) \sim c^{-a}r^{-a}$. Die Voraussetzung 4.5 ist mit $\tilde{c} \leq c^{-a} < 1$ erfüllt.
- $D(r) \sim (\log(r+2))^{-a}$ mit $a > 0$:
Diese Art Distanzfunktion erfüllt die Bedingung in Abschnitt 2.2, dass $D(0) < \infty$, also D beschränkt sein muss. Es gibt nämlich ein $\hat{c} > 0$, sodass

$$D(r) \leq \hat{c}(\log(r+2))^{-a}$$

gilt. Daraus folgt

$$D(0) \sim [\log(2)]^{-a} < \infty.$$

Nun suchen wir nach der Konstante \tilde{c} für diesen Typus von Distanzfunktionen. Wir haben, weil $c > 1$ ist,

$$D(cr) \sim [\log(cr + 2)]^{-a} > [\log(c(r + 2))]^{-a} = [\log(c) + \log(r + 2)]^{-a}.$$

Es lässt sich also ein \tilde{c} finden, das Voraussetzung 4.5 erfüllt. Für dieses gilt $\tilde{c} < 1$.

- $D(r) \sim e^{-r}$:

Wir sehen uns den Quotienten $\frac{D(cr)}{D(r)}$ an:

$$\frac{D(cr)}{D(r)} = \frac{e^{-cr}}{e^{-r}} = e^{r(1-c)}.$$

Wegen $c > 1$ wird die rechte Seite umso kleiner, je größer r ist. Damit können wir kein solches \tilde{c} finden, das Voraussetzung 4.5 für alle $r \geq 0$ genügt.

Die Distanzfunktion darf also nicht zu schnell gegen Null abfallen. Aus Lemma 2.13 geht hervor, dass die Distanzfunktion nach oben abgeschätzt werden kann, wenn f^\dagger einer VQB genügt. Diese Information können wir ebenfalls nutzen, um Voraussetzung 4.5 zu überprüfen.

Korollar 4.6. Sei $\varphi(t) = t^\beta$ mit $\beta \in (0, 1)$, sodass $p\beta < 1$ gelte. Es genüge f^\dagger einer VQB mit φ . Des Weiteren sei $a := -\frac{p\beta}{p\beta-1}$. Dann erfüllt D die Voraussetzung 4.5.

Beweis. Sei $r \in [0, \infty)$. Aus Lemma 2.13 folgt sofort, dass

$$D(r) \leq (-\kappa)^*(-r)$$

mit $\kappa(t) = \varphi\left(\frac{1}{p}t^p\right)$ gilt. In Abschnitt 4.1 haben wir das konjugierte Funktional im Fall einer Potenzfunktion berechnet. Dies liefert uns hier

$$(-\kappa)^*(-r) = Cr^{\frac{p\beta}{p\beta-1}}$$

mit einer Konstanten $C > 0$. Dabei ist $a = -\frac{p\beta}{p\beta-1} > 1$. Wir folgern, dass D nicht schneller gegen Null abfallen kann als die Abbildung $r \mapsto Cr^{-a}$. Diese Abbildung jedoch erfüllt nach der obigen Fallbetrachtung Voraussetzung 4.5. \square

Die Annahme $p\beta < 1$ ist keine echte Einschränkung, siehe Proposition B.1 und die dazugehörigen Erläuterungen.

Nun kommen wir zu einer wichtigen Aussage:

Proposition 4.7. Sei $g^\delta = Af^\dagger$. Sei φ eine konkave Indexfunktion. Es gelte $D(r) > 0$ für $r \geq 0$ und Voraussetzung 4.5 sei erfüllt. Für alle $\alpha > 0$ gelte die Approximationsrate:

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right).$$

Dann ist

$$\tilde{c}D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) \leq (-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right). \quad (4.7)$$

Beweis. Die Voraussetzungen für den Zwischenstufensatz 4.4, Teil 2.), sind erfüllt. Damit erreichen wir die Sandwichgleichung (4.6). Mithilfe von Voraussetzung 4.5 können wir die Konstante c aus dem Argument der Distanzfunktion entfernen und gelangen zur Behauptung. \square

Fortan werden wir (4.7) als die Hauptfolgerung bezeichnen.

Unser nächstes Etappenziel wird es nun sein, aus eben dieser Hauptfolgerung die Ungleichung

$$CD \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p) \quad (4.8)$$

mit der Konstanten $C > 0$ herzuleiten. Denn können wir diese Ungleichung für alle $\alpha > 0$ beweisen, so haben wir unser finales Ziel bereits erreicht, wie das folgende ‘‘Ziellemma’’ konstatiert:

Lemma 4.8. *Sei $g^\delta = Af^\dagger$ und φ eine konkave Indexfunktion. Es gelte $CD \left(\Phi^{-1} \left(\frac{t^p}{p} \right) \right) \leq \varphi(t^p)$ mit einer Konstanten $C > 0$ für alle $t > 0$. Des Weiteren sei $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$.*

Dann erfüllt f^\dagger bis auf eine Konstante $C_\varphi > 0$ eine variationelle Quellbedingung mit φ als Indexfunktion. Es gilt also

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + C_\varphi \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$.

Beweis. Aus dem ersten Teil des Zwischenstufensatzes 4.4 ist bekannt, dass f^\dagger eine VQB mit

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} 2p D(\Phi^{-1}(t)), & t > 0, \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

erfüllt. Sei $f \in \mathbb{X}$ beliebig. Wir folgern, dass

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + 2p D \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right) \right)$$

gilt. Setzen wir die Voraussetzung ein, führt dies zu

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + \frac{2p}{C} \varphi(\|Af - Af^\dagger\|^p),$$

wenn $f \neq f^\dagger$ ist. Da φ konkav ist, erreichen wir mithilfe von Lemma C.3 die Abschätzung

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + \frac{2p^2}{C} \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right)$$

für $f \neq f^\dagger$. Wir setzen also $C_\varphi := \frac{2p^2}{C}$.

Ist $f = f^\dagger$, so folgt trivialerweise

$$0 = R(f^\dagger) - R(f^\dagger) + \frac{2p^2}{C} \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af^\dagger - Af^\dagger\|^p \right). \quad \square$$

Bevor wir uns dem komplexeren Fall der allgemeinen konkaven Indexfunktion zuwenden, betrachten wir zuerst ein wichtiges Beispiel einer konkaven Funktion.

4.3.2. Potenzfunktionen

Sei also

$$\varphi(t) = t^\beta$$

mit $\beta \in (0, 1)$. Die Potenzfunktion eignet sich deswegen so gut als Beispiel, weil wir für sie das konjugierte Funktional direkt ausrechnen können, s. Abschnitt 4.1.

Wir nehmen die Approximationsrate

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq \mathcal{O}(\alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}})$$

als gegeben an. Indem wir Voraussetzung 4.5 sowie die Voraussetzungen des Zwischenstufensatzes 4.4 annehmen, gelangen wir zu

$$\tilde{c}D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) \leq C\alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}}.$$

Dies ist offensichtlich die Analogie zur Hauptfolgerung (4.7). Wir verzichten in diesem Beispiel darauf, den Wert der Konstanten exakt zu bestimmen. Es ist für uns lediglich von Bedeutung, dass sie positiv bleibt.

Außerdem setzen wir hier für D eine Potenzfunktion an, also

$$D(r) = Cr^{-a}$$

mit $C, a > 0$. Dann ergibt sich

$$\Phi(r) = \frac{Cr^{-ap}}{r^p} = Cr^{-p(a+1)}.$$

Daraus folgern wir

$$\Phi^{-1}(r) = Cr^{-\frac{1}{p(a+1)}},$$

sodass wir insgesamt

$$D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) = C\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)^{\frac{a}{p(a+1)}} = C\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}} \quad (4.9)$$

bekommen. Der Spezialfall der Hauptschlussfolgerung lautet also

$$\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}} \leq C\alpha^{\frac{\beta}{1-\beta}}.$$

Indem wir nun die Identität von α in (4.5) darin einsetzen, kommen wir zu

$$\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}} \leq C\left(\frac{\chi(\alpha)^p}{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}\right)^{\frac{\beta}{1-\beta}} = C\left(\frac{\chi(\alpha)^p}{\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}}}\right)^{\frac{\beta}{1-\beta}}.$$

Dies können wir zu

$$\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}\left(1+\frac{\beta}{1-\beta}\right)} \leq C\chi(\alpha)^{\frac{p\beta}{1-\beta}}$$

umformen. Wegen $1 + \frac{\beta}{1-\beta} = \frac{1}{1-\beta}$ gelangen wir zu

$$\chi(\alpha)^{\frac{a}{a+1}} \leq C\chi(\alpha)^{p\beta}.$$

Schlussendlich folgt daraus also mit (4.9) die Ungleichung

$$D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) \leq C\varphi(\chi(\alpha)^p).$$

Dies entspricht genau dem Etappenziel in (4.8). En somme ergibt sich also mit dem Ziellemma 4.8:

Korollar 4.9. Sei $g^\delta = Af^\dagger$ und $\varphi(t) = t^\beta$ mit $\beta \in (0, 1)$. Für alle $\alpha > 0$ gelte die Approximationsrate

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right).$$

Des Weiteren sei die Voraussetzung 4.5 erfüllt und $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$, wobei wir $D(r) = Cr^{-a}$ mit den positiven Konstanten a und C ansetzen.

Dann folgt, dass f^\dagger bis auf eine Konstante $C > 0$ einer variationellen Quellbedingung mit φ als Indexfunktion genügt: Es ist

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + C\varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$.

Zusammen mit Korollar 4.2 schlussfolgern wir, dass die VQB eine notwendige Bedingung für Approximationsraten der obigen Form bei Potenzfunktionen ist.

4.3.3. Konkave Indexfunktionen

Nun wenden wir uns dem allgemeinen Fall zu. Das bedeutet, dass von nun an φ stets eine konkave Indexfunktion bezeichnet. Des Weiteren nehmen wir die Voraussetzung 4.5 an.

Wie in Abschnitt 4.3.1 erläutert genügt es, das Etappenziel in (4.8) zu zeigen, um daraufhin Lemma 4.8 anzuwenden. Das wesentliche Werkzeug dafür soll die Hauptfolgerung in (4.7) sein. Diese birgt jedoch den Fallstrick, dass wir $(-\varphi)^*$ entweder ausrechnen oder abschätzen müssen. Ersteres ist lediglich für spezielle Funktionen wie die Potenzfunktion gut machbar, s. Abschnitt 4.3.2. Es ist also geboten, eine allgemeine Abschätzung zu zeigen.

Zuerst befassen wir uns mit der Funktion $-\varphi$:

Lemma 4.10. Die Funktion $-\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ mit $-\varphi(t) = -(\varphi(t))$ auf $t \in [0, \infty)$ und $-\varphi(t) = \infty$ für $t < 0$ ist konvex, proper und halbstetig von unten.

Beweis. Weil φ eine konkave Indexfunktion ist, ist die Funktion $-\varphi$ für $t \geq 0$ konvex, proper und stetig. Deswegen ist $-\varphi$ auch halbstetig von unten.

Die ersten beiden Eigenschaften sowie die Halbstetigkeit von unten gehen nicht verloren, wenn wir $-\varphi$ auf ganz \mathbb{R} fortsetzen, indem wir $-\varphi(t) = \infty$ für $t < 0$ festlegen. \square

Dazu sammeln wir Informationen über das Subdifferential von $(-\varphi)^*$. Sei $\alpha > 0$ beliebig, aber fest gewählt.

Lemma 4.11. Es existiert mindestens ein $\tau_* \geq 0$, sodass $\tau_* \in \partial(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right)$ gilt.

Beweis. Laut Satz A.10 ist $(-\varphi)^*$ proper und konvex. Per Konstruktion ist $(-\varphi)^*$ für negative Argumente nach oben beschränkt. Damit ist $(-\varphi)^*$ in einer Umgebung von $-\frac{1}{\alpha}$ nach oben beschränkt. Aus Satz A.11 folgt dann, dass das Subdifferential von $(-\varphi)^*$ an $-\frac{1}{\alpha}$ nicht leer ist.

Des Weiteren folgt aus der Konvexität der Funktion $(-\varphi)^*$, dass diese monoton nicht fällt. Aufgrund der Definition des Subgradienten kann τ_* demzufolge nicht negativ sein. \square

Nach dieser Vorbereitung können wir das konjugierte Funktional nach oben abschätzen:

Lemma 4.12. Für $\tau_* \in \partial(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right)$ gilt

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \leq \varphi(\tau_*).$$

Beweis. Die Bedingung $\tau_* \in \partial(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right)$ entspricht

$$-\frac{1}{\alpha} \in \partial(-\varphi)(\tau_*)$$

laut Satz A.9. Mithilfe der Young'schen Gleichung aus Satz A.9 gelangen wir zu

$$(-\varphi)(\tau_*) + (-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right) = -\frac{1}{\alpha}\tau_*.$$

Aus Lemma 4.11 ist bekannt, dass τ_* nichtnegativ ist, sodass wir

$$(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right) \leq -(-\varphi)(\tau_*) = \varphi(\tau_*),$$

folgern. □

Die obere Schranke des konjugierten Funktionals ist also mit dem Subdifferential verknüpft. Dieses können wir im Fall einer Gateaux-differenzierbaren Funktion mithilfe des Differentials ausdrücken. Dadurch lässt sich die obere Schranke modifizieren:

Proposition 4.13. *Sei φ Gateaux-differenzierbar mit dem Differential φ' . Überdies sei $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar. Dann erhalten wir die Abschätzung*

$$(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right) \leq \varphi\left((\varphi')^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right).$$

Beweis. Sei $\tau_* \in \partial(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right)$. Gemäß Satz A.9 entspricht dies

$$-\frac{1}{\alpha} = \partial(-\varphi)(\tau_*).$$

Laut Satz A.12 gilt für das Subdifferential von Gateaux-differenzierbaren, konvexen Funktionen

$$\partial(-\varphi)(\tau_*) = \{(-\varphi)'[\tau_*]\}.$$

Folglich ergibt sich

$$-\frac{1}{\alpha} = (-\varphi)'(\tau_*).$$

Aus Lemma A.13 resultiert

$$((-\varphi)^*)' = ((-\varphi)')^{-1},$$

weswegen wir das Gateaux-Differential von $-\varphi$ invertieren können. Damit erhalten wir

$$\tau_* = (\varphi')^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right).$$

Mit Lemma 4.12 erreichen wir

$$(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right) \leq \varphi(\tau_*) \leq \varphi\left((\varphi')^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right). \quad \square$$

Bemerkung 4.14. 1.) Wir können in Proposition 4.13 die Voraussetzung, dass $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar ist, dagegen austauschen, dass das Gateaux-Differential von φ invertierbar ist. Dann geht der Beweis analog vonstatten.

Diese Bedingung tritt genau dann ein, wenn φ streng konvex ist, weil φ' in dem Fall streng monoton wächst.

2.) Für differenzierbare Funktionen, deren Differential invertierbar ist, gibt es einen direkteren Beweis für Proposition 4.13, s. Lemma B.2.

Wir haben in Proposition 4.13 eine deutlich einfachere obere Schranke zur Hand, als dies vorher der Fall war. Nichtsdestotrotz lässt sich $(\varphi')^{-1}$ nicht immer leicht ausrechnen, sodass wir nun einen letzten Trick anwenden:

Zunächst stellen wir fest, dass das Etappenziel (4.8) für diejenigen $\alpha > 0$ sofort erreicht ist, die

$$D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p)$$

erfüllen. Für diese α wählen wir $C = 1$ im Ziellemma 4.8. Wir sehen uns nun diejenigen $\alpha > 0$ an, für welche die Umkehrung der obigen Gleichung erfüllt ist. Auch unter dieser Voraussetzung erreichen wir das Etappenziel (4.8), was auf den ersten Blick kontraintuitiv wirken mag.

Dazu zeigen wir zunächst diese Aussage:

Lemma 4.15. *Es seien φ und $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar. Überdies gelte*

$$\varphi(\chi(\alpha)^p) < D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right).$$

Dann folgt

$$(-\varphi)^*\left(-\frac{1}{\alpha}\right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p).$$

Beweis. Da φ konkav ist, kann es durch die Taylornäherung

$$\varphi(y) \leq \varphi(x) + \varphi'(x)(y - x)$$

für $x, y \in [0, \infty)$ nach oben beschränkt werden. Indem wir $y = 0$ setzen, erreichen wir, weil φ eine Indexfunktion ist,

$$0 \leq \varphi(x) + \varphi'(x)(-x).$$

Daraus ergibt sich

$$\varphi'(x) \leq \frac{\varphi(x)}{x}.$$

Setzen wir also $\chi(\alpha)^p$ als Argument ein und machen Gebrauch von der Voraussetzung, so kommen wir zu

$$\varphi'(\chi(\alpha)^p) \leq \frac{\varphi(\chi(\alpha)^p)}{\chi(\alpha)^p} \leq \frac{D\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{p}\chi(\alpha)^p\right)\right)}{\chi(\alpha)^p}.$$

Indem wir die Identität von α in (4.5) benutzen, gelangen wir zu

$$\varphi'(\chi(\alpha)^p) \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Da φ' monoton fällt, fällt auch $(\varphi')^{-1}$ monoton und somit folgern wir

$$(\varphi')^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right) \leq \chi(\alpha)^p.$$

Weil φ als Indexfunktion monoton steigt, resultiert daraus

$$\varphi\left((\varphi')^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p).$$

Aus Proposition 4.13 folgt dann die Behauptung. □

Nun kommen wir zum Hauptsatz dieses Kapitels:

Satz 4.16. *Sei $g^\delta = Af^\dagger$. Sei φ eine konkave Indexfunktion. Des Weiteren seien sowohl φ als auch $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar. Für alle $\alpha > 0$ gelte die Approximationsrate*

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right).$$

Es sei $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$ und es gelte die Voraussetzung 4.5.

Dann genügt f^\dagger bis auf eine Konstante $C_\varphi > 0$ einer variationellen Quellbedingung mit φ als Indexfunktion. Es gilt also

$$0 \leq R(f) - R(f^\dagger) + C_\varphi \varphi \left(\frac{1}{p} \|Af - Af^\dagger\|^p \right)$$

für alle $f \in \mathbb{X}$.

Beweis. Sei $\alpha > 0$ beliebig, aber fest gewählt. Dann gilt entweder $D \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p)$ oder aber $\varphi(\chi(\alpha)^p) < D \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right)$. Der erste Fall ist, wie vor Lemma 4.15 ausgeführt wurde, trivial. Dort wählen wir $C = 1$. Befassen wir uns also mit dem zweiten Fall.

Alle Voraussetzungen für Proposition 4.7 sind gegeben, sodass wir die Hauptfolgerung (4.7) erreichen. Kombinieren wir diese mit Lemma 4.15, so ergibt sich

$$\tilde{c}D \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{p} \chi(\alpha)^p \right) \right) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \leq \varphi(\chi(\alpha)^p).$$

Damit haben wir das Etappenziel (4.8) erreicht. Wir setzen hier $C = \tilde{c}$. Schließlich wenden wir Lemma 4.8 mit $C = \min(1, \tilde{c})$ an. \square

Zusammen mit Satz 4.1 ergibt sich, dass die VQB eine notwendige Bedingung für Approximationsraten ist.

Approximationsraten in Hilberträumen

Wir können den Hauptsatz 4.16 auf den Fall des Hilbertraums anwenden.

Korollar 4.17. *Sei A ein beschränkter, linearer Operator zwischen den Hilberträumen \mathbb{X} und \mathbb{Y} . Wir betrachten als Regularisierungsverfahren die Tikhonov-Regularisierung. Die Daten seien exakt und φ eine konkave, Gateaux-differenzierbare Indexfunktion, sodass auch $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar sei. Überdies sei $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$ und es gelte die Voraussetzung 4.5.*

Dann ist die Bedingung, dass f^\dagger einer VQB mit φ genügt, hinreichend und notwendig für Approximationsraten der Form

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right)$$

für alle $\alpha > 0$.

Mit diesem Resultat können wir an das in der Literatur bereits bekannte Resultat in Theorem 3.1 und Theorem 3.3 aus [HW16] anschließen.

4.3.4. Logarithmus

Zuletzt wollen wir das neben der Potenzfunktion wichtigste Beispiel einer konkaven Indexfunktion behandeln: Den Logarithmus.

Wir verwenden die logarithmische Quellbedingung

$$\varphi(t) = \left[\log \left(3 + \frac{1}{t} \right) \right]^{-a}$$

mit $a > 0$.

Die Funktion erfüllt $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi(t) = 0$. Dies ist wichtig, da φ eine Indexfunktion sein soll. Des Weiteren ist das gewählte φ konkav.

Für die Logarithmusfunktion ist es anders als für die Potenzfunktion nicht möglich, das konjugierte Funktional explizit auszurechnen. Allerdings ist φ differenzierbar und auch $(-\varphi)^*$ gemäß [Fle12, Kap. 13.5.2] differenzierbar.

Als Spezialfall des Hauptsatzes in 4.16 folgt dann

Korollar 4.18. *Sei $g^\delta = Af^\dagger$. Des Weiteren sei $\varphi(t) = \left[\log \left(3 + \frac{1}{t} \right) \right]^{-a}$ mit $a > 0$. Für alle $\alpha > 0$ gelte die Approximationsrate*

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right).$$

Es gelte $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$ sowie die Voraussetzung 4.5.

Dann genügt f^\dagger bis auf eine Konstante $C_\varphi > 0$ einer variationellen Quellbedingung mit φ als Indexfunktion.

5. Notwendige Bedingungen für Konvergenzraten bei gestörten Daten

Im letzten Kapitel haben wir gezeigt, dass variationelle Quellbedingungen notwendige Bedingungen für Approximationsraten sind. Dieses Resultat soll uns nun dazu dienen, zu zeigen, dass variationelle Quellbedingungen notwendige Bedingungen für Konvergenzraten sind. Wir nehmen also an, dass der Rauschpegel positiv ist, und zeigen, dass eine bestimmte Approximationsrate eine gewisse Konvergenzrate impliziert und umgekehrt. Schematisch dargestellt ist das

$$\begin{aligned} \text{VQB}(f^\dagger, \varphi) &\iff \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \quad \text{für alle } \alpha > 0 \\ &\iff \inf_{\alpha > 0} \sup_{g^\delta \in \mathbb{Y}: \|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq C\varphi(\delta^p) \quad \text{für alle } \delta > 0 \end{aligned}$$

mit einer positiven Konstante C . Im ersten Schritt zeigen wir, dass aus einer Approximationsrate eine Konvergenzrate folgt.

5.1. Konvergenzraten mittels variationeller Quellbedingung

Da die Bregmandistanz keine Norm ist, folgern wir nicht direkt aus der Approximationsrate eine Konvergenzrate, sondern beziehen die VQB mit ein. Weil bei uns auf der linken Seite der variationellen Quellbedingung Null und auf der linken Seite der beabsichtigten Konvergenzrate die umgedrehte Bregmandistanz steht, können wir nicht auf dieselbe Weise vorgehen wie im Fall der gewöhnlichen Bregmandistanz, vergleiche dazu [WH12].

In Anlehnung an Lemma 4.10 in [Fle12] nehmen wir stattdessen zunächst eine Abschätzung vor.

Proposition 5.1. *Es erfülle f^\dagger eine VQB mit der konkaven Indexfunktion φ .*

Dann gilt für alle $\alpha > 0$ die Abschätzung

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq (1+p)(-\varphi)^* \left(-\frac{C_p}{\alpha} \right) + \frac{2\delta^p}{\alpha} \quad (5.1)$$

mit $C_p := \frac{2^{1-p}}{1+p}$.

Beweis. Mit $\hat{\eta}_\alpha$ aus (2.2) und der Linearität von A gelangen wir zu

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) &= R(f^\dagger) - R(\hat{f}_\alpha) - \langle A^* \hat{\eta}_\alpha, f^\dagger - \hat{f}_\alpha \rangle_{\mathbb{X}^* \times \mathbb{X}} \\ &= R(f^\dagger) - R(\hat{f}_\alpha) + \langle \hat{\eta}_\alpha, A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger \rangle_{\mathbb{Y}^* \times \mathbb{Y}}. \end{aligned}$$

Aufgrund der VQB wird dies zu

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) + \langle \hat{\eta}_\alpha, A\hat{f}_\alpha - g^\delta \rangle_{\mathbb{Y}^* \times \mathbb{Y}} + \langle \hat{\eta}_\alpha, g^\delta - Af^\dagger \rangle_{\mathbb{Y}^* \times \mathbb{Y}}.$$

Verwenden wir nun zweimal Asplund (2.3) sowie (1.2) bezüglich des Rauschpegels, so erreichen wir

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) &\leq \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p + \|\hat{\eta}_\alpha\| \delta \\ &\leq \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p + \frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1}. \end{aligned}$$

Indem wir eine nahrhafte Null einführen, vermögen wir Lemma C.1 zu benutzen:

$$\begin{aligned} \Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(\hat{f}_\alpha, f^\dagger) &\leq \varphi \left(\frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p - \frac{1}{\alpha} \|g^\delta - Af^\dagger\|^p + \frac{1}{\alpha} \|g^\delta - Af^\dagger\|^p \\ &\quad + \frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1} \\ &\leq \varphi \left(\frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{\min(1, 2^{1-p})}{\alpha} (\|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\| + \|g^\delta - Af^\dagger\|)^p + \frac{\delta^p}{\alpha} \\ &\quad + \frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1}. \end{aligned}$$

Mit der Dreiecksungleichung erhalten wir schließlich

$$\Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(\hat{f}_\alpha, f^\dagger) \leq \varphi \left(\frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{2^{1-p}}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p + \frac{\delta^p}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1}. \quad (5.2)$$

Wir nehmen nun eine Fallunterscheidung vor:

- Sei $\|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\| \leq \delta$. Wir betrachten separat die ersten beiden sowie die letzten beiden Terme in (5.2): Die ersten beiden können wir völlig analog zum Beweis in Satz 4.1 zu

$$\varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{2^{1-p}}{\alpha p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha} \right)$$

abschätzen. Den dritten und den vierten Term können wir in diesem Fall wie folgt behandeln:

$$\frac{\delta^p}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1} \leq \frac{2\delta^p}{\alpha}.$$

Damit gelangen wir im ersten Fall also zu

$$\Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(\hat{f}_\alpha, f^\dagger) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha} \right) + \frac{2\delta^p}{\alpha}. \quad (5.3)$$

- Sei nun $\|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\| > \delta$. Hier verwenden wir Teile des Beweises von Theorem 6 in [Fle18a]. Es gilt $\mathcal{J}(\hat{f}_\alpha) \leq \mathcal{J}(f^\dagger)$, weil \hat{f}_α das Tikhonov-Funktional (1.4) minimiert. Daraus folgern wir

$$\begin{aligned} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p &\leq \|Af^\dagger - g^\delta\|^p + \alpha p (R(f^\dagger) - R(\hat{f}_\alpha)) \\ &\leq \delta^p + \alpha p (R(f^\dagger) - R(\hat{f}_\alpha)). \end{aligned}$$

Setzen wir darauf die VQB an, kommen wir zu

$$\|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p \leq \delta^p + \alpha p \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right).$$

Dies können wir auf

$$\frac{\delta}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^{p-1} \leq \frac{1}{\alpha} \|A\hat{f}_\alpha - g^\delta\|^p \leq \frac{\delta^p}{\alpha} + p \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right)$$

anwenden. Setzen wir das in (5.2) ein, so erreichen wir

$$\Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq (1+p) \varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{2^{1-p}}{\alpha p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p + \frac{2\delta^p}{\alpha}.$$

Durch Ausklammerung geraten wir zum konjugierten Funktional:

$$\begin{aligned} \Delta_{\hat{\xi}_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) &= (1+p) \left(\varphi \left(\frac{1}{p} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) - \frac{2^{1-p}}{\alpha p (1+p)} \|A\hat{f}_\alpha - Af^\dagger\|^p \right) + \frac{2\delta^p}{\alpha} \\ &\leq (1+p) (-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha (1+p)} \right) + \frac{2\delta^p}{\alpha}. \end{aligned}$$

Wegen $-\frac{2^{1-p}}{\alpha(1+p)} \geq -\frac{2^{1-p}}{\alpha}$ folgt

$$\sup_{\tau \geq 0} \left[-\frac{2^{1-p}}{\alpha(1+p)} \tau + \varphi(\tau) \right] \geq \sup_{\tau \geq 0} \left[-\frac{2^{1-p}}{\alpha} \tau + \varphi(\tau) \right].$$

Daraus schließen wir $(-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha(1+p)} \right) \geq (-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha} \right)$. Im Vergleich mit (5.3) im ersten Fall ergibt sich also insgesamt die Abschätzung

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq (1+p)(-\varphi)^* \left(-\frac{2^{1-p}}{\alpha(1+p)} \right) + \frac{2\delta^p}{\alpha}.$$

Mit der Wahl $C_p := \frac{2^{1-p}}{1+p}$ folgt die Behauptung. \square

In der Abschätzung (5.1) finden sich immer noch sowohl α als auch δ als Parameter. Die Konvergenzrate soll jedoch nur von δ abhängen. Dazu verwenden wir eine Methode, die im Beweis zu Theorem 3.3. in [WH12] angewandt wird.

Satz 5.2. *Sei φ eine konkave und Gateaux-differenzierbare Indexfunktion, sodass auch $(-\varphi)^*$ Gateaux-differenzierbar sei. Überdies sei $D(r) > 0$ für alle $r \geq 0$ und die Voraussetzung 4.5 erfüllt. Für alle $\alpha > 0$ gelte die Approximationsrate*

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right).$$

Dann ergibt sich für alle $\delta > 0$ die Konvergenzrate

$$\inf_{\alpha > 0} \sup_{g^\delta \in \mathcal{Y}: \|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq C\varphi(\delta^p)$$

mit einer Konstanten $C > 0$.

Beweis. Aus dem Hauptsatz 4.16 des vorangegangenen Kapitels folgt, dass f^\dagger bis auf eine Konstante einer VQB mit φ genügt. Damit können wir Proposition 5.1 anwenden.

Sei $s := -\frac{C_p}{\alpha}$. Wir nehmen das Infimum über alle $\alpha > 0$ in (5.1):

$$\begin{aligned} \inf_{\alpha > 0} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) &\leq \inf_{\alpha > 0} \left[(1+p)(-\varphi)^* \left(-\frac{C_p}{\alpha} \right) + 2\frac{\delta^p}{\alpha} \right] \\ &= -\sup_{s \leq 0} \left[-(1+p)(-\varphi)^*(s) - \left(-\frac{s}{C_p} 2\delta^p \right) \right]. \end{aligned}$$

Da φ monoton steigt, gilt $(-\varphi)^*(s) = \infty$ für $s > 0$. Somit können wir das Supremum über alle $s \in \mathbb{R}$ nehmen und gelangen zu

$$\begin{aligned} -\sup_{s \leq 0} \left[-(1+p)(-\varphi)^*(s) + \frac{s}{C_p} 2\delta^p \right] &= -(1+p) \sup_{s \leq 0} \left[-(-\varphi)^*(s) + \frac{s}{C_p(1+p)} 2\delta^p \right] \\ &= -(1+p) \sup_s \left[-(-\varphi)^*(s) + \frac{s}{C_p(1+p)} 2\delta^p \right]. \end{aligned}$$

Hierin erkennen wir die Definition des konjugierten Funktiales von $(-\varphi)^*$ wieder und schreiben

$$-\sup_{s \leq 0} \left[-(1+p)(-\varphi)^*(s) + \frac{s}{C_p} 2\delta^p \right] = -(1+p)(-\varphi)^{**} \left(\frac{2\delta^p}{C_p(1+p)} \right).$$

Aus Proposition 5.1 kennen wir den Wert der Konstante C_p , sodass wir nun

$$\frac{2}{C_p(1+p)} = \frac{2}{2^{1-p}} = 2^p$$

folgern können. Aus Lemma 4.10 ist bekannt, dass $-\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ konvex, proper und halbstetig von unten ist. Mit Satz A.14 erreichen wir dann

$$-(1+p)(-\varphi)^{**}(2^p \delta^p) = -(1+p)(-\varphi)(2^p \delta^p) = (1+p) \varphi(2^p \delta^p).$$

Indem wir darauf Korollar C.3 anwenden, kommen wir auf

$$\inf_{\alpha > 0} \left[(1+p)(-\varphi)^* \left(-\frac{C_p}{\alpha} \right) + 2 \frac{\delta^p}{\alpha} \right] \leq 2^p (1+p) \varphi(\delta^p).$$

Unter Einführung der Konstanten $C := 2^p(1+p)$ ergibt sich insgesamt

$$\inf_{\alpha > 0} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq C \varphi(\delta^p).$$

Da diese Aussage für alle $g^\delta \in \mathbb{Y}$, die (1.2) erfüllen, gültig ist, folgt die Behauptung. \square

5.2. Notwendige Konvergenzratenbedingungen im Fall differenzierbarer Funktionen

Um aus einer Konvergenzrate eine Approximationsrate herzuleiten, brauchen wir eine scharfe Abschätzung der ersteren. Dies können wir dadurch erreichen, dass wir den Fehler von unten begrenzen.

Voraussetzung 5.3. Es gelte für alle $\alpha > 0$ und für alle $\delta > 0$ die Abschätzung

$$\sup_{g^\delta \in \mathbb{Y} : \|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \geq \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) + C' \frac{\delta^p}{\alpha} \quad (5.4)$$

mit einer positiven Konstante C' .

Wir begrenzen den Fehler also von unten durch den Approximationsfehler und den Datenfehler. Diese Annahme ist plausibel, wie folgendes Beispiel zeigt:

Beispiel 5.4. Wir betrachten hier die quadratische Tikhonov-Regularisierung im Fall, dass \mathbb{X} und \mathbb{Y} Hilberträume sind. Das heißt, es gilt

$$\mathcal{J}_\alpha(f) = \frac{1}{2} \|Af - g^\delta\|^2 + \frac{\alpha}{2} \|f\|^2.$$

Daraus ergibt sich für die umgedrehte Bregmandistanz, dass sie in diesem Fall tatsächlich eine Distanz ausdrückt:

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) = \frac{1}{2} \|f^\dagger\|^2 - \frac{1}{2} \|\hat{f}_\alpha\|^2 - \langle \hat{f}_\alpha, f^\dagger - \hat{f}_\alpha \rangle = \frac{1}{2} \|f^\dagger - \hat{f}_\alpha\|^2.$$

Damit wollen wir nun den Fehler nach unten abschätzen, vergleiche den Beweis zu Theorem 4.1 in [HW16]:

$$\begin{aligned} \|f^\dagger - \hat{f}_\alpha\|^2 &= \|f^\dagger - f_\alpha + f_\alpha - \hat{f}_\alpha\|^2 \\ &= \|f^\dagger - f_\alpha\|^2 + 2\langle f_\alpha - \hat{f}_\alpha, f^\dagger - f_\alpha \rangle + \|f_\alpha - \hat{f}_\alpha\|^2. \end{aligned}$$

In diesem Ausdruck wollen wir das Supremum über alle $g^\delta \in \mathbb{Y}$ mit $\|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta$ nehmen und setzen dabei voraus, dass der mittlere Term positiv ist, sodass wir ihn vernachlässigen können. Dann gelangen wir zu

$$\begin{aligned} \sup_{g^\delta} \|f^\dagger - \hat{f}_\alpha\|^2 &\geq \|f^\dagger - f_\alpha\|^2 + \sup_{g^\delta} \|f_\alpha - \hat{f}_\alpha\|^2 \\ &= \|f^\dagger - f_\alpha\|^2 + \sup_{g^\delta} \|R_\alpha(g^\dagger - g^\delta)\|^2 \\ &= \|f^\dagger - f_\alpha\|^2 + \|R_\alpha\|^2 \delta^2. \end{aligned}$$

Im Beweis zu Theorem 4.1 in [HW16] wird gezeigt, dass wir $\|R_\alpha\|^2 \geq \frac{C'}{\alpha}$ mit $C' > 0$ abschätzen können. Damit erhalten wir insgesamt

$$\sup_{g^\delta} \|f^\dagger - \hat{f}_\alpha\|^2 \geq \|f^\dagger - f_\alpha\|^2 + \frac{C'}{\alpha} \delta^2.$$

Bevor wir den Hauptsatz dieser Arbeit beweisen, benötigen wir ein paar Hilfsaussagen. Dabei bezeichne φ stets eine konkave Indexfunktion.

Lemma 5.5. *Die Funktionen $f_1, f_2 : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ seien stetig. Dabei sei f_1 streng monoton fallend und f_2 monoton steigend, sodass ein Schnittpunkt an $x_0 \in (0, \infty)$ von f_1 und f_2 existiere.*

Dann folgt

$$f_1(x_0) + f_2(x_0) \leq 2 \inf_{x \in (0, \infty)} [f_1(x) + f_2(x)].$$

Beweis. An x_0 gilt $f_1(x_0) = f_2(x_0)$. Außerdem gilt für $x^* \in \operatorname{argmin}[f_1(x) + f_2(x)]$ die Relation

$$\inf_{x \in (0, \infty)} [f_1(x) + f_2(x)] = f_1(x^*) + f_2(x^*).$$

Da die eine Funktion monoton steigt und die andere streng monoton fällt, gilt entweder $f_1(x_0) \leq f_1(x^*)$ oder $f_2(x_0) \leq f_2(x^*)$. Damit folgt

$$f_1(x_0) + f_2(x_0) \leq f_1(x^*) + f_2(x^*) = \inf_{x \in (0, \infty)} [f_1(x) + f_2(x)].$$

Multipliziert mit 2 ergibt sich die Behauptung. \square

Damit können wir nun aus Voraussetzung 5.3 Folgerungen ziehen.

Lemma 5.6. *Es gelte für alle $\delta > 0$ die Konvergenzrate*

$$\inf_{\alpha > 0} \sup_{g^\delta \in \mathbb{Y}: \|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq C\varphi(\delta^p) \quad (5.5)$$

mit einer positiven Konstante C . Außerdem sei Voraussetzung 5.3 gültig. Die Abbildung $\alpha \mapsto \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha)$ sei stetig, steige monoton und nehme positive Werte an.

Dann existiert ein $\alpha_0 \geq \frac{C'}{C} \frac{\delta^p}{\varphi(\delta^p)}$, das

$$\Delta_{\xi_{\alpha_0}}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) \leq C\varphi(\delta^p)$$

für alle $\delta > 0$ erfüllt.

Beweis. Aus den Voraussetzungen folgt sofort

$$\inf_{\alpha > 0} \left[\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) + C' \frac{\delta^p}{\alpha} \right] \leq C\varphi(\delta^p).$$

Die Abbildung $\alpha \mapsto \frac{\delta^p}{\alpha}$ fällt streng monoton, ist stetig und auf dem Wertebereich $(0, \infty)$ surjektiv. Damit gibt es einen Schnittpunkt mit der monoton steigenden Abbildung $\alpha \mapsto \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha)$ am Punkt α_0 . Aus Lemma 5.5 resultiert

$$\Delta_{\xi_{\alpha_0}}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) + C' \frac{\delta^p}{\alpha_0} \leq 2C\varphi(\delta^p).$$

Gleichzeitig wissen wir, dass $\Delta_{\xi_{\alpha_0}}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) = C' \frac{\delta^p}{\alpha_0}$ gilt. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \Delta_{\xi_{\alpha_0}}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) &\leq C\varphi(\delta^p), \\ C' \frac{\delta^p}{\alpha_0} &\leq C\varphi(\delta^p). \end{aligned}$$

Die untere Ungleichung können wir nach α_0 umformen und erreichen

$$\alpha_0 \geq \frac{C'}{C} \frac{\delta^p}{\varphi(\delta^p)}. \quad \square$$

Um zur Approximationsrate zu gelangen, benötigen wir noch eine weitere Abschätzung. Tatsächlich müssen wir die Indexfunktion dabei stärker einschränken.

Lemma 5.7. *Seien ψ und α_0 wie in Lemma 5.6 definiert. Außerdem gebe es für φ ein $\epsilon \in (0, 1)$, sodass für $c < 1$ gelte:*

$$\varphi(ct) \geq c^\epsilon \varphi(t). \quad (5.6)$$

Dann existiert eine positive Konstante $C'' > 0$, sodass

$$\varphi(\delta^p) \leq C'' (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right)$$

für alle $\delta > 0$ gilt.

Beweis. Per Definition ist

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right) = \sup_{\tau \geq 0} \left[-\frac{\tau}{\alpha_0} + \varphi(\tau) \right].$$

Wegen $-\frac{1}{\alpha_0} \geq -\frac{C}{C'} \frac{\varphi(\delta^p)}{\delta^p}$ folgt

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right) \geq \sup_{\tau \geq 0} \left[-\frac{C}{C'} \frac{\varphi(\delta^p)\tau}{\delta^p} + \varphi(\tau) \right]. \quad (5.7)$$

Betrachte nun den Faktor $\frac{C}{C'}$. Wähle $q > 0$, sodass $\frac{C}{C'} \leq q^{1-\epsilon}$ gilt. Ein solches q existiert, da es sich bei C und C' um endliche und positive Werte handelt. Dann folgt

$$-\frac{C}{C'} + \frac{1}{q} \geq 0.$$

Wir setzen nun in (5.7) auf der rechten Seite $\tau = \frac{1}{q}\delta^p$ ein und bekommen

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right) \geq -\frac{C}{C'} \frac{1}{q} \varphi(\delta^p) + \varphi\left(\frac{1}{q}\delta^p\right).$$

Mit der Eigenschaft (5.6) von φ gelangen wir zu

$$\begin{aligned} (-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right) &\geq -\frac{C}{C'} \frac{1}{q} \varphi(\delta^p) + \frac{1}{q} \varphi(\delta^p) \\ &= \frac{1}{q} \left(-\frac{C}{C'} + \frac{1}{q} \right) \varphi(\delta^p). \end{aligned}$$

Aus der Wahl von q folgt, dass der Faktor $\frac{1}{\bar{C}''} := \frac{1}{q} \left(-\frac{C}{\bar{C}'} + \frac{1}{q} \epsilon^{-1} \right)$ positiv ist, und wir erhalten

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right) \geq \frac{1}{C''} \varphi(\delta^p). \quad \square$$

Wäre φ linear, also $\varphi(t) = mt$ mit $m > 0$, so würde

$$(-\varphi)^* \left(\frac{1}{\alpha_0} \right) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{\alpha_0} \geq m \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases}$$

gelten und das obige Lemma wäre nicht gültig. Damit kommen wir nun zum zentralen Resultat dieses Kapitels.

Satz 5.8. *Sei φ eine konkave Indexfunktion. Es gebe für φ ein $\epsilon \in (0, 1)$, sodass für $c < 1$ gelte:*

$$\varphi(ct) \geq c^\epsilon \varphi(t).$$

Für alle $\delta > 0$ gelte die Konvergenzrate

$$\inf_{\alpha > 0} \sup_{g^\delta \in \mathbb{Y}: \|g^\delta - g^\dagger\| \leq \delta} \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, \hat{f}_\alpha) \leq C\varphi(\delta^p)$$

mit einer positiven Konstante C . Außerdem sei Voraussetzung 5.3 gültig. Die Abbildung $\alpha \mapsto \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha)$ sei stetig, steige monoton und nehme positive Werte an.

Dann gilt für jedes $\alpha > 0$ die Approximationsrate

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha) \leq \bar{C}(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right)$$

mit einer positiven Konstante \bar{C} .

Beweis. Die Voraussetzungen von Lemma 5.6 sind gegeben, sodass wir

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) \leq C\varphi(\delta^p)$$

folgern können. Mit Lemma 5.7 ergibt sich

$$\Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_{\alpha_0}) \leq CC''(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha_0} \right).$$

Da α_0 jedoch von δ abhängt und die Voraussetzungen für alle $\delta > 0$ gelten, ist die Aussage folglich für alle $\alpha > 0$ wahr. Die Behauptung folgt dann mit $\bar{C} = CC''$. \square

Damit ist gezeigt, dass wir aus einer Konvergenzrate eine Approximationsrate folgern können. Kombiniert mit Satz 5.2 haben wir also gezeigt, dass eine Konvergenzrate eine Approximationsrate impliziert und umgekehrt. Verbunden mit den Resultaten aus dem vorangegangenen Kapitel, nämlich Satz 4.1 sowie Satz 4.16, ergibt sich, dass variationelle Quellbedingungen notwendig und hinreichend für Konvergenzraten sind.

6. Diskussion

Ausgangspunkt dieser Arbeit sind die Resultate von [Fle18a]. Dort wurde gezeigt, dass variationelle Quellbedingungen hinreichend und notwendig für gegebene Konvergenzraten von linearen Operatorgleichungen in Banachräumen sind. Dabei wurde jedoch eine Parameterwahlregel vorausgesetzt, für die der Nachweis fehlt, dass der propagierte Fehler optimal abgeschätzt wurde.

Unter Beibehaltung des mathematischen Rahmens und unter Einbindung der Ideen aus [Fle18a] haben wir in Satz 4.16 gezeigt, dass variationelle Quellbedingungen hinreichend und notwendig für Approximationsraten sind. Dafür haben wir mit Distanzfunktionen gearbeitet, für die wir voraussetzen mussten, dass sie nicht zu schnell gegen Null abfallen. Darüber hinaus nahmen wir an, dass die Indexfunktion, mit welcher die exakte Lösung der Operatorgleichung einer variationellen Quellbedingung genügt, Gateaux-differenzierbar ist.

Offen bleibt die Frage, inwieweit sich die Voraussetzungen für dieses Resultat zurückschrauben lassen. Unter Umständen lässt sich ein Kriterium finden, das gewährleistet, dass die Distanzfunktion nicht zu schnell gegen Null abfällt. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft auch Umkehrresultate, für die die Indexfunktion nicht Gateaux-differenzierbar sein muss, in Banachräumen gezeigt werden können.

Daraufhin haben wir basierend auf den Ideen in [HW16] eine variationelle Quellbedingung aus Konvergenzraten hergeleitet, indem wir in Satz 5.8 eine Beziehung zwischen Konvergenzraten und Approximationsraten herstellten. Die Konvergenzrate, mit der wir gearbeitet haben, galt für den optimalen Regularisierungsparameter.

Allerdings mussten wir hier eine stärkere Annahme treffen, nämlich dass wir den Fehler von unten begrenzen können. Im Fall der quadratischen Tikhonov-Regularisierung für einen linearen Operator zwischen Hilberträumen ist diese Voraussetzung erfüllt. Essentiell bleibt die Frage, für welche anderen Situationen dies erfüllt ist. Diesbezüglich können zum Beispiel andere Datenfunktionale und Stabilisierungsterme, als wir sie hier verwendet haben, in Erwägung gezogen werden.

Des Weiteren haben wir angenommen, dass die Abbildung $\alpha \mapsto \Delta_{\xi_\alpha}^R(f^\dagger, f_\alpha)$ stetig ist und monoton steigt. Tatsächlich stehen uns wenige Informationen über diese Abbildung zur Verfügung, sodass auch in diese Richtung in Zukunft weiter gearbeitet werden kann.

Durch Verknüpfung unserer Resultate sind wir zu dem abschließenden Ergebnis gelangt, dass die variationelle Quellbedingung unter den genannten Annahmen eine hinreichende und notwendige Bedingung für gegebene Konvergenzraten ist.

Aufgrund der starken Voraussetzungen ist dieses Resultat jedoch noch nicht zufriedenstellend. Es gilt, die Annahme bezüglich der unteren Grenze des Fehlers abzuschwächen, beziehungsweise sie für allgemeine Modelle zu verifizieren.

Darüber hinaus haben wir bisher lediglich den deterministischen Fehler betrachtet. Für den stochastischen Fall, zum Beispiel, wenn weißes Rauschen vorliegt, ergeben sich neue Herausforderungen.

Anhang

A. Konvexe Analysis

In diesem Abschnitt formulieren wir einige der wichtigen Definitionen und Sätze aus der konvexen Analysis, die wir in unseren Herleitungen benötigen.

Im Folgenden bezeichne n eine beliebige natürliche Zahl.

Definition A.1. Ein Funktional $\mathcal{F} : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ auf einem linearen Raum \mathbb{X} ist *konvex*, wenn

$$\mathcal{F}(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda \mathcal{F}(u) + (1 - \lambda)\mathcal{F}(v) \quad (\text{A.1})$$

für alle $u, v \in \mathbb{X}$ und alle $\lambda \in [0, 1]$ gilt. Wir nennen \mathcal{F} *strikt konvex*, wenn in (A.1) $<$ gilt. (Siehe Definition 2.16 [SKH⁺12].)

Definition A.2. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ ein Funktional auf einem linearen Raum \mathbb{X} . Wir nennen die Menge

$$\text{dom}(\mathcal{F}) := \{u \in A : \mathcal{F}(u) \neq \infty\}$$

die *effektive Definitionsmenge* von \mathcal{F} . (Siehe [SGG⁺08, Kap. 3.2].)

Definition A.3. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ konvex auf einem linearen Raum \mathbb{X} . Das Funktional \mathcal{F} wird *proper* genannt, wenn es nicht identisch zu ∞ ist, also $\text{dom}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$ ist. (Siehe Definition 2.17 in [SKH⁺12].)

Definition A.4. Sei \mathbb{X} ein Hausdorffraum und A eine gerichtete Menge. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$ ein Funktional und es gelte $u \in \mathbb{X}$. Dann ist \mathcal{F} *halbstetig von unten* in u , wenn für jedes Netz $(u_a)_{a \in A}$ in \mathbb{X} die Ungleichung

$$\mathcal{F}(u) \leq \liminf_{u_a \rightarrow u} \mathcal{F}(u_a)$$

gilt. (Siehe Definition 1.21 in [BC17].)

Definition A.5. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{X} \rightarrow (-\infty, \infty]$ ein Funktional auf dem reellen Hilbertraum \mathbb{X} , das an mindestens einem Punkt endlich ist. Dann ist das *konjugierte Funktional* $\mathcal{F}^* : \mathbb{X}^* \rightarrow (-\infty, \infty]$ definiert als

$$\mathcal{F}^*(v^*) := \sup_{u \in \mathbb{X}} [\langle v^*, u \rangle - \mathcal{F}(u)]$$

für $v^* \in \mathbb{X}^*$.

Satz A.6. (Theorem von Asplund) *Sei \mathbb{X} ein normierter Raum und $p \geq 1$. Dann gilt*

$$\{u^* \in \mathbb{X}^* : \langle u^*, u \rangle = \|u\| \|u^*\|, \|u^*\| = \|u\|^{p-1}\} = \partial \left(\frac{1}{p} \|\cdot\|_{\mathbb{X}}^p \right).$$

Beweis. Siehe Theorem 1 in [Asp67]. □

Satz A.7. *Das punktweise Supremum einer beliebigen Menge konvexer Funktionen ist konvex.*

Beweis. Siehe Theorem 5.5. in [Roc70]. □

Satz A.8. *Eine konvexe Funktion \mathcal{F} auf \mathbb{R}^n ist eingeschränkt auf eine offene, konvexe Menge $C \subset \text{dom}(\mathcal{F})$ stetig.*

Beweis. Siehe Theorem 10.1. aus [Roc70]. □

Satz A.9. Für eine propere, konvexe Funktion $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$ sind folgende Aussagen äquivalent, wenn \mathcal{F} an $u \in \mathbb{R}^n$ endlich ist:

- $u^* \in \partial\mathcal{F}(u)$
- $\mathcal{F}(u) + \mathcal{F}^*(u^*) = \langle u, u^* \rangle$
- $u \in \partial\mathcal{F}^*(u^*)$.

Beweis. Siehe Theorem 23.5. aus [Roc70]. □

Satz A.10. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$ eine konvexe Funktion. Dann ist das konjugierte Funktional \mathcal{F}^* ebenfalls konvex. Es ist genau dann proper, wenn \mathcal{F} proper ist.

Beweis. Siehe Theorem 12.2. gemäß [Roc70]. □

Satz A.11. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$ eine propere, konvexe Funktion und $u \in \mathbb{R}^n$. Dann ist $\partial\mathcal{F}(u)$ genau dann nicht leer, wenn eine nach oben beschränkte Umgebung um u existiert.

Beweis. Siehe Theorem 23.4. aus [Roc70]. □

Satz A.12. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$ eine konvexe Funktion und an $u \in \mathbb{R}^n$ Gateaux-differenzierbar mit dem Differential $\mathcal{F}'(u)$. Dann gilt

$$\partial\mathcal{F}(u) = \{\mathcal{F}'[u]\}.$$

Beweis. Siehe Theorem 25.1. in [Roc70]. □

Lemma A.13. Wenn sowohl $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ als auch $\mathcal{F}^* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Gateaux-differenzierbar sind, dann sind ihre Gateaux-Differentiale invers zueinander:

$$(\mathcal{F}^*)' = (\mathcal{F}')^{-1}.$$

Beweis. Aufgrund von Satz A.12 gilt

$$\mathcal{F}'[u] = u^* \Leftrightarrow u^* \in \partial\mathcal{F}(u).$$

Mit Satz A.9 folgt dann, dass

$$\mathcal{F}'[u] = u^* \Leftrightarrow u \in \partial\mathcal{F}^*(u^*) \Leftrightarrow (\mathcal{F}^*)'[u^*] = u$$

ist. Stellt man beide Seiten nach u um, so folgt die Behauptung. □

Satz A.14. Sei $\mathcal{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ proper. Dann gilt

$$\mathcal{F}^{**} = \mathcal{F}$$

genau dann, wenn \mathcal{F} konvex und halbstetig von unten ist.

Beweis. Siehe Theorem 13.37 aus [BC17]. □

B. Ergänzungen zu Kapitel 4

Proposition B.1. Sei φ eine Indexfunktion, sodass f^\dagger einer VQB mit φ als Quellfunktion genüge und sodass

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi\left(\frac{1}{p}t^p\right)}{t} = 0,$$

gelte. Dann folgt, dass $f^\dagger \in \operatorname{argmin}_{f \in \mathbb{X}} R(f)$ ist.

Beweis. Siehe Proposition 12.10. aus [Fle12, Kap. 12]. □

Ein Beispiel für konkave Indexfunktionen, die die Voraussetzung der obigen Proposition erfüllen, sind Potenzfunktionen $\varphi(t) = t^\beta$ mit $\frac{1}{p} < \beta < 1$. Derartige Indexfunktionen sind folglich für uns wenig interessant, da variationelle Quellbedingungen mit diesen Quellfunktionen nur in Spezialfällen gültig sein können.

Lemma B.2. Sei φ eine differenzierbare, konkave Indexfunktion mit invertierbarem Differential φ' . Dann gilt die Abschätzung

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \leq \varphi \left((\varphi')^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} \right) \right).$$

Beweis. Per Definition ergibt sich

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) = \sup_{\tau \geq 0} \left[\varphi(\tau) - \frac{1}{\alpha} \tau \right] := \sup_{\tau \geq 0} f(\tau).$$

Leiten wir f ab und setzen es gleich Null, um das lokale Extremum τ_* zu finden, so erreichen wir

$$0 = \varphi'(\tau_*) - \frac{1}{\alpha}.$$

Damit gelangen wir zu $\tau_* = (\varphi')^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} \right)$. Da φ konkav ist, fällt φ' monoton. Daraus können wir folgern, dass f' für $\tau \leq \tau_*$ steigt und für $\tau > \tau_*$ fällt. Somit ist τ_* ein lokales Maximum. Da jedes lokale Maximum einer konkaven Funktion auch ein globales Maximum darstellt, handelt es sich bei τ_* um letzteres.

Setzen wir τ_* in f ein, so erhalten wir

$$(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \leq \varphi \left((\varphi')^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} \right) \right) - \frac{1}{\alpha} (\varphi')^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} \right).$$

Wäre $\tau_* < 0$, so würde das Supremum von f in $\tau = 0$ angenommen werden, womit sich $(-\varphi)^* \left(-\frac{1}{\alpha} \right) = 0$ ergeben würde. Damit ließe sich jedwede VQB zeigen.

Daher können wir oBdA annehmen, dass τ_* nichtnegativ ist. Somit können wir den Minusterm in der obigen Gleichung fallen lassen und gelangen zur Behauptung. □

C. Ergänzungen zu Kapitel 5

Lemma C.1. Sei $p \geq 1$. Dann gilt

$$\min(1, 2^{p-1})(a^p + b^p) \leq (a + b)^p \leq \max(1, 2^{p-1})(a^p + b^p)$$

für alle $a, b \geq 0$. Die Konstanten $\min(1, 2^{p-1})$ und $\max(1, 2^{p-1})$ sind die kleinsten bzw. größten Konstanten, für die die obige Abschätzung valide ist.

Beweis. Siehe Lemma 2.13 in [Fle12]. □

Korollar C.2. Sei φ eine konkave Indexfunktion. Dann fällt die Abbildung $t \mapsto \frac{\varphi(t)}{t}, t > 0$, monoton.

Beweis. Sei $c < 1$ beliebig, dann folgt aufgrund der Konkavität und wegen $\varphi(0) = 0$:

$$\varphi(ct) \geq c\varphi(t).$$

Damit folgt also

$$\frac{\varphi(ct)}{ct} \geq \frac{\varphi(t)}{t}.$$

Da t beliebig ist und diese Aussage für alle $c < 1$ gilt, folgt die Behauptung. □

Korollar C.3. Für $c \geq 1$ und $t \geq 0$ gilt im Fall einer konkaven Indexfunktion φ die Relation

$$\varphi(ct) \leq c\varphi(t).$$

Beweis. Die Abbildung $t \mapsto \frac{\varphi(t)}{t}, t > 0$, fällt nach Korollar C.2 monoton und somit ergibt sich

$$\frac{\varphi(t)}{t} \geq \frac{\varphi(ct)}{ct}$$

und folglich

$$\varphi(t) \geq \frac{\varphi(ct)}{c}. \quad \square$$

Literaturverzeichnis

- [AEH⁺15] R. Andreev, P. Elbau, M. V. de Hoop, L. Qui und O. Scherzer. Generalized convergence rates results for linear inverse problems in hilbert spaces. *Numerical Functional Analysis and Optimization*, 36, 2015. DOI: 10.1080/01630563.2015.1021422.
- [AEH⁺16] V. Albani, P. Elbau, M. V. de Hoop und O. Scherzer. Optimal convergence rates results for linear inverse problems in hilbert spaces. *Numerical Functional Analysis and Optimization*, 37, 2016. DOI: 10.1080/01630563.2016.1144070.
- [And15] R. Andreev. Tikhonov and landweber convergence rates: characterization by interpolation spaces. *Inverse Problems*, 31, 2015. DOI: 10.1088/0266-5611/31/10/105007.
- [Asp67] E. Asplund. Positivity of duality mappings. *Bull. Amer. Math. Soc.*, 73, 1967. DOI: 10.1090/S0002-9904-1967-11678-1.
- [BC17] H. Bauschke und P. Combettes. *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*. Springer International Publishing AG, 2017. DOI: 10.1007/978-1-4419-9467-7.
- [EHN96] H.W. Engl, M. Hanke und A. Neubauer. *Regularization of Inverse Problems*. Mathematics and Its Applications. Springer Netherlands, 1996.
- [FHM11] J. Flemming, B. Hofmann und P. Mathé. Sharp converse results for the regularization error using distance functions. *Inverse Problems*, 27, 2011. DOI: 10.1088/0266-5611/27/2/025006.
- [Fle12] J. Flemming. *Generalized Tikhonov regularization. Basic theory and comprehensive results on convergence rates*. Shaker, 2012.
- [Fle18a] J. Flemming. A converse result for banach space convergence rates in tikhonov-type convex regularization of ill-posed linear equations. *Journal of Inverse and Ill-posed Problems*, 26, 2018. DOI: 10.1515/jiip-2017-0116.
- [Fle18b] J. Flemming. Existence of variational source conditions for nonlinear inverse problems in banach spaces. *Journal of Inverse and Ill-posed Problems*, 26, 2018. DOI: 10.1515/jiip-2017-0092.
- [Had23] J. Hadamard. *Lectures on the Cauchy Problem in Linear Partial Differential Equations*. Yale University Press, 1923.
- [HW16] T. Hohage und F. Weidling. Characterizations of variational source conditions, converse results, and maxisets of spectral regularization methods. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 55, 2016. DOI: 10.1137/16M1067445.
- [Kel76] J. Keller. Inverse problems. *The American Mathematical Monthly*, 83, 1976. DOI: 10.1080/00029890.1976.11994053.
- [Kin15] S. Kindermann. Convex tikhonov regularization in banach spaces: new results on convergence rates. *Journal of Inverse and Ill-posed Problems*, 24, 2015. DOI: 10.1515/jiip-2015-0038.
- [Nas76] M.Z. Nashed, Herausgeber. *Generalized Inverses and applications: Proceedings of an Advanced Seminar*, Academic Press rapid manuscript reproduction, 1976. Academic Press.
- [Neu97] A. Neubauer. Inverse problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 34, 1997. DOI: 10.1137/S0036142993253928.
- [Rie03] A. Rieder. *Keine Probleme mit Inversen Problemen: Eine Einführung in ihre stabile Lösung*. Vieweg+Teubner Verlag, 2003. DOI: 10.1007/978-3-322-80234-7.

-
- [Roc70] R. Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 1970. DOI: 10.1017/S0013091500010142.
- [SGG⁺08] O. Scherzer, M. Grasmair, H. Grossauer, M. Haltmeier und F. Lenzen. *Variational Methods in Imaging*. Springer New York, 2008. DOI: 10.1007/978-0-387-69277-7.
- [SKH⁺12] T. Schuster, B. Kaltenbacher, B. Hofmann und K.S. Kazimierski. *Regularization Methods in Banach Spaces*. Radon series on computational and applied mathematics. De Gruyter, 2012. DOI: 10.1515/9783110255720.
- [WH12] F. Werner und T. Hohage. Convergence rates in expectation for tikhonov-type regularization of inverse problems with poisson data. *Inverse Problems*, 28, 2012. DOI: 10.1088/0266-5611/28/10/104004.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Göttingen, den 6. September 2019